

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Systematisches Review:

Use of Virtual Reality for Inclusion

Fokus: geistige Behinderung – körperliche Behinderung – Autismus

Eingereicht von: Gerd Gimpel

Begleitung: Prof. Dr. Ingo Bosse

12.05.2023

Inhalt

1	Gendererklärung	1
2	Abkürzungsverzeichnis	1
3	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	2
4	Einleitung	3
5	Gliederung der Arbeit	5
6	Menschen mit einer Behinderung	6
6.1	Menschen mit körperlicher Behinderung	7
6.1.1	Definition.....	7
6.1.2	Entwicklungstheorien von Jugendlichen mit körperlicher Behinderung....	7
6.1.3	Schule und Unterricht für Jugendliche mit körperl. Behinderung	8
6.1.4	Zusammenfassung.....	9
6.2	Menschen mit geistiger Behinderung	10
6.2.1	Definition.....	10
6.2.2	Entwicklungstheorie von Jugendlichen mit geist. Behinderung.....	10
6.2.3	Schule und Unterricht für Jugendliche mit geistiger Behinderung	11
6.2.4	Zusammenfassung.....	12
6.3	Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS)	13
6.3.1	Definition.....	13
6.3.2	Entwicklungstheorien von Jugendlichen mit ASS	14
6.3.3	Schule und Unterricht für Jugendliche mit ASS	14
6.3.4	Zusammenfassung.....	15
7	Virtual Reality	16
7.1	Definition.....	16
7.2	Immersion.....	17
7.3	Immersive VR.....	17
7.4	Desktop-VR, CAVE und HMD	18
7.4.1	Desktop-VR	18
7.4.2	Cave Automatic Virtual Environment (CAVE).....	18
7.4.3	Head-Mounted Display (HMD).....	19
7.4.4	Schule und Unterricht - Bezug zur Heil- und Sonderpädagogik.....	19
7.4.5	Zusammenfassung.....	20
8	Methodisches Vorgehen	20
8.1	Entwicklung der Ergebniskategorien	20
8.1.1	Körperliche Behinderung	21
8.1.2	Geistige Behinderung.....	21

8.1.3	Autismus-Spektrum-Störung	21
8.2	Suchstrategie.....	22
8.3	Suchorte.....	23
8.4	Allgemeine Suchparameter.....	23
8.5	Suchbegriffe.....	23
8.6	Suchstrings.....	24
9	Deskriptive Auswertung	25
9.1	Strukturierung der Ergebnisse	26
9.2	Studienselektion	27
9.3	Datenextraktion.....	27
9.4	Qualitätsbewertung.....	27
9.5	Studienverteilung nach Sprache und Themengebiet	28
9.6	Studienveröffentlichungen im Beobachtungszeitraum.....	29
9.7	Forschungsmethode	29
9.8	Anzahl Testpersonen.....	30
9.9	Alter.....	30
9.10	Geschlecht	30
9.11	Studienursprung.....	31
9.12	Performance.....	31
9.13	Verwendete VR-Varianten	32
9.14	Inhaltliche Ergebnisse der Studienauswertung	33
10	Inhaltliche Ergebnisse im Bereich körperl. Behinderung.....	34
10.1	Immersion.....	34
10.2	Motivation	34
10.3	Wahrnehmung	35
10.4	Benutzerfreundlichkeit.....	35
10.5	Lernerfolg	35
10.6	Suchtgefahr.....	36
10.7	Externe Faktoren	36
10.8	Transfer in die Realität.....	37
10.9	Probleme und Herausforderungen	37
11	Inhaltliche Ergebnisse im Bereich geistige Behinderung	37
11.1	Immersion.....	37
11.2	Motivation	37
11.3	Wahrnehmung	38
11.4	Benutzerfreundlichkeit.....	38

11.5	Lernerfolg	38
11.6	Suchtgefahr.....	39
11.7	Externe Faktoren	39
11.8	Transfer in die Realität.....	39
11.9	Probleme und Herausforderungen	39
12	Inhaltliche Ergebnisse im Bereich Autismus	39
12.1	Immersion.....	39
12.2	Motivation.....	40
12.3	Wahrnehmung.....	40
12.4	Benutzerfreundlichkeit.....	41
12.5	Lernerfolg	42
12.6	Suchtgefahr.....	45
12.7	Externe Faktoren	45
12.8	Transfer in die Realität.....	45
12.9	Probleme und Herausforderungen	46
13	Inhaltliche Ergebnisse aus undef. Personengruppen	47
13.1	Immersion.....	47
13.2	Motivation.....	47
13.3	Wahrnehmung.....	47
13.4	Benutzerfreundlichkeit.....	47
13.5	Lernerfolg	47
13.6	Suchtgefahr.....	47
13.7	Externe Faktoren	48
13.8	Transfer in die Realität.....	48
13.9	Probleme und Herausforderungen	48
14	Ergebnisdiskussion	48
14.1	Jugendliche mit Körperbehinderung	48
14.1.1	Kritik.....	48
14.1.2	Ergebnisse	49
14.1.3	Bezug zur Theorie	50
14.2	Jugendliche mit geistiger Behinderung	51
14.2.1	Kritik.....	51
14.2.2	Ergebnisse	52
14.2.3	Bezug zur Theorie	53
14.3	Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung.....	54
14.3.1	Kritik.....	55

14.3.2	Ergebnisse	55
14.3.3	Bezug zur Theorie	58
14.4	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	60
14.4.1	Auswertung der deskriptiven Ergebnisse	60
14.4.2	Auswertung der inhaltlichen Ergebnisse.....	61
15	Fazit.....	63
16	Literaturverzeichnis	65
17	Anhang	75
17.1	Tabelle 2: Suchwortliste Englisch/Deutsch.....	75
17.2	Tabelle 3: Allgemeine Suchparameter	77
17.3	Tabelle 4: alphabetische Übersicht 1	78
17.4	Tabelle 5: alphabetische Übersicht 2	79
17.5	Abbildung 13: PRISMA Flussdiagramm	80
17.6	Selbstständigkeitserklärung und Publikation.....	81

1 Gendererklärung

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung von weiblichen und männlichen Sprachformen verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten sowohl für Frauen als auch für Männer.

2 Abkürzungsverzeichnis

ASS	=	Autismus-Spektrum-Störung
BRK	=	Behindertenrechtskonvention
CAVE	=	Cave Automatic Virtual Environment
DVR	=	Desktop-VR
Ebd.	=	ebenda
GB	=	geistige Behinderung
HMD	=	Head-mounted Display
IPD	=	Interpersonal Distance
ICT	=	Informations- und Kommunikationstechnologien
IVE	=	immersive virtuelle Umgebung (CAVE)
IVR	=	immersive virtuelle Realität (HMD)
KB	=	körperliche Behinderung
KMK	=	Kultusministerkonferenz
LP21	=	Lehrplan 21
SoPI	=	Sense of Presence Inventory
SuS	=	Schülerinnen und Schüler
UNO	=	United Nations Organization
VE	=	Virtual Environment (Virtuelle Umgebung)
VR	=	Virtual Reality
VRT	=	VR-Training

3 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Gliederung der Arbeit.....	5
Abbildung 2: Studienverteilung nach Themengebiet.....	29
Abbildung 3: Veröffentlichte Studien nach Inhalt und Jahr.....	29
Abbildung 4: Anzahl von Studien nach Forschungsmethodik	30
Abbildung 5: Studiengrösse.....	30
Abbildung 6: Studienanzahl nach Alter	30
Abbildung 7: Geschlecht der Testpersonen.....	31
Abbildung 8: Anzahl an Studien nach Kontinent	31
Abbildung 9: Studienperformance nach Kategorie.....	32
Abbildung 10: Verwendete VR-Variante nach Typ und Jahr	32
Abbildung 11: Verwendete VR-Varianten in den Studien.....	33
Abbildung 12: Anzahl belegter Aussagen	33
Abbildung 13: PRISMA Flussdiagramm.....	80
Tabelle 1: Suchdurchlauf und Suchergebnisse.....	26
Tabelle 2: Suchwortliste E/D	75
Tabelle 3: Allgemeine Suchparameter.....	77
Tabelle 4: alphabetische Übersicht 1.....	78
Tabelle 5: alphabetische Übersicht 2.....	79

4 Einleitung

“For most people, technology makes things easier. For people with disabilities, technology makes things possible.” Mary Pat Radabaugh (zit. nach Samant Raja, 2016, S. 3)

Seit der Markteinführung des massentauglichen Heimcomputers wurden dessen Fähigkeiten nicht nur zur Daten- und Textverarbeitung genutzt, sondern auch für Unterhaltungs- und Bildungszwecke. Schon lange bevor die meisten digitalen Inhalte via Bildschirm konsumiert wurden, hatte sich die Idee etabliert, dem Publikum die Möglichkeit zu bieten, Teil des Geschehens zu sein, anstatt es nur in einer zweidimensionalen Darstellung auf dem Bildschirm zu verfolgen. Bereits 1956 wurde in Hollywood mit dem *Sensorama* eine simulierte Umgebung mit den damals sehr eingeschränkten technischen Möglichkeiten erstellt, die es den Nutzenden erlaubte, einen Film als teilnehmende Person zu erleben (Burdea & Coiffet, 2003). Neun Jahre später entwickelte Ivan Sutherland das erste Head-Mounted Display (Dörner, Broll, Grimm & Jung, 2019). Mitte der 1980er Jahre prägte Jaron Lanier den Begriff Virtual Reality und entwickelte den ersten Prototyp mit Kopfteil und Handschuhen (ebd.). 1991 wurde die erste CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) entwickelt, die die Nutzenden mit miteinander gekoppelten Bildschirmen umgab und rückblickend einen logischen Zwischenschritt zwischen Bildschirmfahrung und Head-Mounted Display darstellte. Seit 2013 werden mit der Oculus Rift und der HTC Vive zwei Head-Mounted Displays angeboten, die Institutionen und Privatpersonen für Forschungs- und Unterhaltungszwecke zur Verfügung stehen. Beide Systeme erlauben es dem Nutzer eine virtuelle Landschaft nicht nur via Bildschirm wie durch ein Fenster zu beobachten, sondern durch das Tragen eines Head-Mounted Displays andere Sinneindrücke ausserhalb des virtuellen Raumes weitestgehend auszublenden. Je hochwertiger die virtuelle Repräsentation realer Gegenstände im digitalen Raum, desto authentischer wirkt das Erlebte auf die Nutzenden (Mühlhoff & Schütz, 2017). Gleichzeitig unterliegt der digitale Raum den Bedürfnissen, die an ihn gestellt werden. Die dargestellten Inhalte können die Aufgabe haben, die Realität möglichst detailgetreu abzubilden, die Komplexität realer Situation in den Fokus zu rücken, sie zu reduzieren oder schrittweise anzupassen

Diese Eigenschaften machen VR nicht nur attraktiv für den Bildungsbereich und die Schule der Zukunft, sondern auch für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Für den schulischen Kontext stehen besonders drei Kategorien von Lernenden mit Förderbedarf im Mittelpunkt. Jugendliche mit körperlicher Behinderung, Jugendliche mit geistiger Behinderung und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung.

Auf den ersten Blick erscheint die Anwendung von VR für Jugendliche mit Förderbedarf vielversprechend. Eine beliebig veränderbare, gefahrenfreie und vergleichbar kostengünstige Umgebung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden massgeschneidert werden

kann und die als sicherer Übungsraum dient. Bei genauerem Hinsehen stellen sich aber einige notwendige Fragen bezüglich der Umsetzung der komplexen Anforderungen mit den stark variierenden Bedürfnissen der Nutzenden an die VR. Inwiefern kann die Nutzung von VR in ihren unterschiedlichen Varianten (Desktop-VR, CAVE und Head-Mounted Display) den Lernerfolg garantieren, wie benutzerfreundlich sind die Geräte und bereitet das Lernen mit ihnen Freude?

Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Forschungsstand zur Verwendung von VR bei Jugendlichen mit körperlicher- und geistiger Behinderung und Autismus-Spektrum-Störung im Zeitraum zwischen 2010 und 2021 systematisch zu analysieren, die Erkenntnisse zusammenzufassen und zukünftige Forschungsfelder zu identifizieren.

Hierfür werden Virtual Reality und die drei erwähnten Kategorien von Behinderung in ihren theoretischen Grundlagen dargestellt, relevante Fragestellungen formuliert und zentrale Begriffe für eine systematische Artikelsuche in der ERIC-Datenbank identifiziert. Die ermittelten Ergebnisse werden dann von Dopplungen befreit und ungeeignete Inhalte durch Prüfung der Titel und danach der Abstracts aussortiert. Aus den formulierten Fragestellungen werden Ergebniskategorien entwickelt, die in der Auswertung eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten können. Die ermittelten Artikel werden zunächst deskriptiv ausgewertet, bevor die inhaltlichen Ergebnisse dargestellt und im Anschluss diskutiert werden. In der Ergebnisdiskussion werden die aufgestellten Fragen beantwortet und der Rückbezug zu den theoretischen Grundlagen hergestellt bevor dann im Fazit die Ergebnisse zusammengefasst werden.

5 Gliederung der Arbeit

Abbildung 1: Gliederung der Arbeit

6 Menschen mit einer Behinderung

Die gesellschaftliche Perspektive auf das Thema Behinderung hat in den letzten Jahren einen Wandel erlebt: von einem rein medizinischen Modell hin zu einem sozial-strukturellen Modell. (World Health Organization & World Bank, 2011). Der Grundgedanke dahinter liegt in der Wahrnehmung, dass der Blick auf das Thema Behinderung stärker durch die Gesellschaft als durch die körperlichen Bedingungen geprägt wird. Die Gründe dafür liegen in der Dynamik und Komplexität von Behinderung und der Bedeutung für die Betroffenen. Daher schlägt die WHO in ihrer Definition eine gemischte Betrachtungsweise vor:

The medical model and the social model are often presented as dichotomous, but disability should be viewed neither as purely medical nor as purely social: persons with disabilities can often experience problems arising from their health condition. A balanced approach is needed, giving appropriate weight to the different aspects of disability. (World Health Organization & World Bank, 2011)

Der Bericht der WHO beschreibt zudem, dass in der historischen Betrachtung Menschen mit Behinderung exkludiert, in gesonderten Institutionen betreut und somit vom allgemeinen gesellschaftlichen Leben abgeschottet waren. Seit den 1970er Jahren findet hier zunehmend ein Umdenken in Richtung von Inklusion oder zumindest inklusiven Ansätzen statt (World Health Organization & World Bank, 2011).

Mit dieser Studienanalyse soll ein allgemeiner Überblick zum Thema Behinderung und der Arbeit mit Virtual Reality (VR) als Unterrichtsmedium für Jugendliche geschaffen werden. *Behinderung* soll dabei als Schirmbegriff gesehen werden, den es für die systematische Analyse in besonders relevante Gruppen aufzuteilen gilt. Folgende Untergruppen von Jugendlichen mit Behinderung wurden definiert:

1. Jugendliche mit einer körperlichen Behinderung
2. Jugendliche mit einer geistigen Behinderung
3. Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung

Diese drei Personengruppen bilden gemeinsam mit den theoretischen Grundlagen der VR den Rahmen dieser Arbeit. Es sollen bei der Studienanalyse ausschliesslich Jugendlicher aus dem schulischen Umfeld im Fokus der Betrachtung stehen. Alle drei Formen von Behinderungen werden nachfolgend kompakt und ohne Alterseinschränkungen dargestellt. Der Fokus auf Jugendliche mit Behinderung erfolgt dann im jeweiligen Abschnitt zur Entwicklungstheorie. Die theoretische Betrachtung für die jeweilige Form von Behinderung findet ihren Abschluss in einem kurzen Überblick zur Schulsituation der Jugendlichen, einer Zusammenfassung der relevanten Informationen, der Ableitung wichtiger Fragen, auf die die Analyse der Studienlage

eine Antwort geben soll und einer Auflistung der wichtigsten Suchwörter, die sich aus der theoretischen Betrachtung ableiten lassen.

6.1 Menschen mit körperlicher Behinderung

6.1.1 Definition

Die Begegnungen mit Menschen mit körperlichen Behinderungen im öffentlichen Raum sind während der letzten Jahrzehnte durch die zunehmende Enttabuisierung von Behinderung zu einem Teil des alltäglichen Lebens geworden. Auf gesellschaftlicher Ebene werden Themen wie Barrierefreiheit und Integration offen besprochen. Es lässt sich also folgern, dass der Umgang mit körperlicher Behinderung und der Bewältigung davon einer kontinuierlichen Veränderung unterliegt. Die WHO unterteilt seit 1980 zunächst mit der *International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps* (ICIDH) körperliche Behinderungen in drei unterschiedliche Stufen (World Health Organization, 1980):

1. *Impairment* – Die Schädigung auf organischer Ebene
2. *Disability* – Beeinträchtigung einer Fähigkeit aufgrund einer Schädigung
3. *Handicap* – Soziale Benachteiligung

Diese Form der Klassifikation wurde kritisiert, da Behinderung linear als Folge von Krankheit wahrgenommen wurde (Hedderich, 2006). 1993 begann daher die Überarbeitung der 2004 (dt.) fertiggestellten Fassung, die die Bedeutung von Kontextfaktoren aufgreift, implementiert und sowohl soziale als auch medizinische Konzepte von Behinderung miteinander verbindet.

[Für die ICF ist Behinderung] ein Oberbegriff für Schädigungen auf der organischen Ebene (Körperfunktionen und Körperstrukturen), Beeinträchtigungen auf der individuellen Ebene (Aktivitäten) oder auf der gesellschaftlichen Ebene (Teilhabe). Die genannten Ebenen beeinflussen sich wechselseitig und stehen darüber hinaus in Wechselwirkung mit den Kontextfaktoren (Umweltfaktoren, personenbezogene Faktoren). (Hedderich, 2006, S. 21)

Der Begriff Körperbehinderung beschreibt dabei Merkmale einer Person, deren Stütz- und/oder Bewegungsapparat geschädigt ist, die unter einer Schädigung von Organen oder einer chronischen Erkrankung leidet. Die Folge dieser Schädigung drückt sich in der (temporären) Einschränkung ihrer individuellen Bewegungsfähigkeit und erschwerter oder verwehrter Teilnahme an Aktivitäten aus (Hedderich, 2006).

6.1.2 Entwicklungstheorien von Jugendlichen mit körperlicher Behinderung

Im Folgenden ist aufzuzeigen, welche wichtigen Entwicklungsstufen Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung auf Grundlage von Piagets Entwicklungsmodell durchlaufen. Zentral ist dabei einerseits die Grundlage zwischen dem Handeln und Denken des Kindes und andererseits den Gegenständen seiner Erfahrung. Für ein Voranschreiten der geistigen

Entwicklung und der Anpassung bilden kognitive Strukturen sowohl Bedingung als auch Ergebnis (Hedderich, 2006). Piaget und Piaget (2003) unterscheiden hier 4 Phasen:

1. Die sensomotorische Periode (*von Geburt an bis zum Alter von 2 Jahren*)
Die Basis des Denkens wird gelegt, bevor das Kind Denken als eigenen Prozess wahrnehmen kann.
2. Präoperationales anschauliches Denken (*von 2 Jahren – 7 Jahren*)
Kinder sind hier bereits in der Lage, Vorstellungen über konkrete Ereignisse zu formulieren.
3. Konkrete Operationen (*von 7 Jahre – 10 Jahre*)
Das Kind kann Handlungen nicht nur konkret, sondern auch in der Vorstellung umkehren. Ab diesem Zeitpunkt sind induktive Schlüsse, also Ableitungen des Allgemeinen aus dem Speziellen, möglich.
4. Formale Operation (*ab 10 Jahren*)
Das Kind kann deduktiv logisch Schlussfolgern.

Aufbauend auf Piagets Modell entwickelte Lawrence Kohlberg die Stadien der moralischen Entwicklung. Die Befähigung zur Rollenübernahme, Entscheidungsfindung und Verantwortungsübernahme spielt dabei eine zentrale Rolle (Hedderich, 2006). Für die Entwicklung eines Kindes mit Behinderung ist das Durchlaufen der sensomotorischen Periode von besonderer Bedeutung, da individuelle Schädigungen zu einer zwangsläufigen Veränderung bei der Aneignung der Wirklichkeit führen (Birkel, 1980; Jetter, 1975). Hedderich (2006) bemerkt zutreffend, dass «*Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten haben können, Umwelterfahrungen [zu machen]*» (Hedderich, 2006, S. 29). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer individualisierten Didaktik für Jugendliche mit körperlicher Behinderung.

6.1.3 Schule und Unterricht für Jugendliche mit körperl. Behinderung

Schulen für Jugendliche mit körperlicher Behinderung mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung verzeichnen seit den 1990er Jahren durch die Öffnung gegenüber Jugendlichen mit schwersten Behinderungen eine starke Veränderung ihrer Schülerschaft. (Hedderich, 1991)

Grundsätzlich besteht das Ziel der Körperbehindertenschule darin, Jugendlichen mit Körperbehinderung einen differenzierten Schulabschluss zwischen Realschule und allgemeiner Hochschulreife zu ermöglichen und sie entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten handlungsfähig zu machen. Dabei spielt ein umfangreiches Angebot an Unterrichts- und Therapiekonzepten eine bedeutsame Rolle. Wegweisend dabei ist der allgemeine Lehrplan, da aus Körperbehinderung nicht automatisch eine Sonderschulbedürftigkeit ergibt (Hedderich, 2006). Hauptsächlich findet Bewegungsförderung, Bewegungserleichterung, ästhetische Förderung,

Förderung des sprachlichen Handelns und Förderung der sozialen Kompetenz (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1998, S. 11–13) im Vordergrund. Kritiker bemängeln seit langem ein Problem in der Berücksichtigung medizinisch-therapeutischer und lernpsychologischer Aspekte (Wolfgang, 1976; Wolfgang & Begemann, 1971) und fordern daher eine spezielle Didaktik für Jugendliche mit körperlicher Behinderung.

6.1.4 Zusammenfassung

Jugendliche mit einer Körperbehinderung leiden unter einer Schädigung von Organen, einer Schädigung des Bewegungsapparats oder einer chronischen Erkrankung und sind dadurch in ihrer Teilnahme an Aktivitäten eingeschränkt. Diese Einschränkung kann durch Umweltfaktoren verstärkt oder abgeschwächt werden. Der Schweregrad der Einschränkung wird durch die WHO in drei Stufen eingeteilt (Handicap (3.), Disability (2.), Impairment (1.)). Eine Überarbeitung der Klassifikation (2004 abgeschlossen) verbindet soziale und medizinische Konzepte miteinander.

Im Hinblick auf ihre gesamte Entwicklung ist zu berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung, abhängig davon, ob die Behinderung angeboren oder zu welchem Zeitpunkt sie eingetreten ist, eine stark durch den Einfluss und das Ausmass ihrer Behinderung veränderte Wahrnehmung und Aneignung ihrer Umwelt haben. Dies unterstreicht einen Bedarf nach einer individualisierten Didaktik und der Berücksichtigung der Kontextfaktoren, denen durch die zunehmende Öffnung von Sonderschulen für Jugendliche mit schwersten Behinderungen und dem Inklusionsgedanken an Regelschulen Rechnung getragen wird.

Aus der theoretischen Betrachtung ergeben sich zur Feststellung der Funktionsweise von VR bei Personen mit körperlicher Behinderung folgende Fragen für die Analyse des Studienkanons:

- i. Wie wirkt sich die Verwendung von VR auf einer physischen Ebene, z.B. bei der Bewegungsförderung, auf die Nutzenden aus?*
- ii. Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?*
- iii. Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung generell?*
- iv. Inwiefern kann VR ein Hilfsmittel für Wahrnehmung und Verständnis der Lernenden sein?*

Zur Recherche in der englischsprachigen ERIC-Datenbank werden folgende englischsprachige Begriffe verwendet:

→ *Disability, disabilities, disabled, impairment, impaired, special, special needs*

6.2 Menschen mit geistiger Behinderung

6.2.1 Definition

Eine klare Definition geistiger Behinderung existiert nicht (Stöppler, 2017). Vielmehr handelt es sich in der Vergangenheit um unterschiedliche Umschreibungen eines facettenreichen und kaum zu vereinheitlichenden Krankheitsbildes, dessen Bezeichnung – geistige Behinderung (GB) – ihren Ursprung bereits 1926 findet (Speck, 2018). Das Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit (geistiger) Behinderungen wurde von der Schweiz am 15. April 2014 ratifiziert („Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, 2014)

Wurde diese Beschreibung der betroffenen Personen in den letzten 100 Jahren häufig auf abwertende Weise formuliert, versucht der Begriff «Menschen mit geistiger Behinderung» zu verhindern, dass der Mensch ganzheitlich als geistig behindert etikettiert wird, sondern die Person in ihrem Menschsein in den Vordergrund zu rücken (Musenberg, 2017; Stöppler, 2017).

Diese Zustandsbeschreibung wird ebenfalls von der Internationalen Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung – ILSMH empfohlen (Mühl, 2000). Dem widerspricht die deutsche Organisation Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V., die die Bezeichnung «Menschen mit Lernschwierigkeiten» präferiert und die Bezeichnung «geistig behindert» ablehnt (Kniel & Windisch, 2005). Die *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dagegen wählt einen anderen Ansatz und definiert Behinderung auf Basis von Interaktion folgendermassen: «*Disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others*» (World Health Organization & World Bank, 2011, S. 4).

Die Veränderung der verwendeten Bezeichnungen über die letzten Jahrzehnte führte jedoch nicht zu der erhofften massgeblichen Steigerung der Akzeptanz von Menschen mit Behinderung (Kniel & Windisch, 2005). Das Spektrum geistiger Behinderungen erscheint so breit und ineinander verwoben, dass sie nur als komplexes Phänomen auf der individuellen Ebene definiert werden kann (Speck, 2018). Daher erscheint eine allgemeingültige Definition in Form einer Zuschreibung von Einschränkungen unmöglich (Fornefeld, 2013).

6.2.2 Entwicklungstheorie von Jugendlichen mit geist. Behinderung

Sowie der Begriff der «Behinderung» ein Spektrum an unterschiedlichsten individuellen Einschränkungen umfasst, beinhaltet der Begriff «geistige Behinderung» ebenfalls eine grosse Bandbreite an unterschiedlichen Syndromen mit variierenden Ursachen (chromosomal, metabolisch, exogen, pränatal, perinatal und postnatal) (Stöppler, 2017). Diese Syndrome treten

nicht zwangsläufig isoliert auf und können sich gegenseitig beeinflussen. Eine allgemeine Entwicklungstheorie zu formulieren ist daher nicht möglich.

6.2.3 Schule und Unterricht für Jugendliche mit geistiger Behinderung

Nach Art. 24 der Behindertenrechtskonvention (BRK) gilt: «[Es wird das] *Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung [garantiert]. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen*» („Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, 2014). Vor der BRK und v.a. im 19. Jahrhundert, galten Menschen mit geistiger Behinderung als «*bildungsunfähig*», weil sie im Kontext des üblichen Schulunterrichts nicht am Unterrichtsgeschehen teilhaben konnten und somit von Bildungsmöglichkeiten ausgeschlossen waren (Speck, 2018).

Als Konsequenz daraus etablierte sich in Deutschland ein Förderschulsystem, dessen Aufnahmekriterien zu Beginn sehr streng waren. Dies führte dazu, dass viele Kinder und Jugendliche mit Förderschulbedarf nicht beschult werden konnten. Die Aufnahmekriterien wurden 1980 abgeschafft und folgendermassen von der Kultusministerkonferenz (KMK) angepasst: «*Sonderpädagogische Förderung unterstützt und begleitet die SchülerInnen, unabhängig von Schweregrad und Umfang der Beeinträchtigung, durch individuelle Hilfen beim Erkennen eigener Handlungsmöglichkeiten und bei der Erweiterung der Fähigkeiten zum Handeln*» (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1998, S. 3). Die Öffnung der Zulassungskriterien des Förderschulsystems erforderte auch eine Individualisierung der Unterrichtsziele und Inhalte: «*Ziele und Inhalte des Unterrichts müssen im Blick auf die Lernvoraussetzungen und den sonderpädagogischen Förderbedarf der SchülerInnen modifiziert werden. Sie sind in eigenen Lehrplänen dargestellt und münden in individuelle Förderpläne ein*» (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1998, S. 12). In der Schweiz bildet der Lehrplan 21 die Basis für Förder- und Sonderschulen und wird durch die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Hollenweger, Bühler und Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK), 2019) ergänzt. Im Fokus stehen dabei «*Elementarisierung von Kompetenzen, Personalisierung von Befähigung und Kontextualisierung von Erfahrungen*» (Hollenweger et al., 2019, S. 5) in einem möglichst integrativen oder sogar inklusiven Schulsetting. Die vorgegebenen Kompetenzen können bei Schülerinnen und Schülern, die den «*[...] zyklusmässigen Kompetenzbeschreibungen im Lehrplan 21 (noch) nicht entsprechen [...]*» (Hollenweger et al., 2019, S. 10) mittels Elementarisierung, also «*Anpassung der Kompetenzbeschreibung oder durch Festlegung von entwicklungslogisch früheren oder grundlegenden Handlungskompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten*» (Hollenweger et al., 2019, S. 10) erreicht werden.

Der komplexe und individuelle Charakter geistiger Behinderung wird mit einer individuellen Anpassung der unterstützenden Massnahmen und individuellen Förderung adressiert. Dort wo Kompetenzen aufgrund der Umstände nicht dem Lehrplan entsprechend aufgebaut werden können, soll sich der Blick auf individuelle Potenziale und Talente schärfen und eine Lösung weg vom Fachbereich und hin zum fächerübergreifenden Unterricht stattfinden (Hollenweger et al., 2019).

Abschließend sollen SuS mit komplexer Behinderung im Rahmen von Kontextualisierung ausgleichen oder aufholen können, was an Vorerfahrungen vom LP21 implizit vorausgesetzt wird. Besonderer Schwerpunkt dabei bildet die Anpassung der Lernumgebung, der Alltagsbezug, alltägliche Anwendungssituationen, Lebensweltbezug, das Bereitstellen von Hilfsmitteln und eine Anpassung der Inhalte an die Aneignungsmöglichkeiten (Hollenweger et al., 2019). Stöppler (2017) betont ebenfalls die Einbindung der gesamten Familie in den Prozess, die Frühförderung und die Ganzheitlichkeit.

6.2.4 Zusammenfassung

Der Schirmbegriff «geistige Behinderung» umfasst zahlreiche Ursachen, Krankheitsbilder und Komorbiditäten, was die Situation von Personen mit geistiger Behinderung äusserst komplex und sehr individuell gestaltet (Stöppler, 2017). Das Förderschulsystem wurde erst in den 1980ern für die individuellen Bedürfnisse von Personen mit geistiger Behinderung geöffnet. Der LP21 sieht starke Individualisierungsmöglichkeiten vor, um die Lernvoraussetzungen für Personen mit geistiger Behinderung zu gewährleisten: Anpassung der Lernumgebung, Alltagsbezug, Anwendungssituationen, Lebensweltbezug und das Bereitstellen von Hilfsmitteln (Hollenweger et al., 2019).

Da der Begriff in der Vergangenheit häufig als soziales Stigma galt, wurde versucht, durch die sprachliche Änderung von «geistig behindert» zu «Mensch mit Behinderung» den Fokus auf den Menschen zu setzen. Eine klare Einigung über den sprachlichen Umgang unter den betroffenen Interessengruppen gibt es bisher noch nicht.

Aus der theoretischen Betrachtung ergeben sich zur Feststellung der Funktionsweise von VR bei Personen mit geistiger Behinderung folgende Fragen für die Analyse des Studienkanons:

- i. Wie gut können Lerninhalte in VR inhaltlich und physisch auf die individuellen Bedürfnisse von Nutzenden angepasst werden?*
- ii. Welche Funktion kann VR bei der Elementarisierung von Kompetenzen, Personalisierung von Befähigung und Kontextualisierung von Erfahrungen spielen? (Hollenweger et al., 2019)*
- iii. Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?*
- iv. Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung?*

Zur Recherche in der englischsprachigen ERIC-Datenbank werden folgende englischsprachige Begriffe verwendet:

→ *Disability, disabilities, disabled, impairment, impaired, special, special needs*

6.3 Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

6.3.1 Definition

In der Vergangenheit wurde das Auftreten von Autismus auf vier bis fünf Personen unter 10'000 geschätzt. Die Häufigkeit wird mittlerweile aber deutlich höher (70 von 10'000) beziffert. Mögliche Ursachen sind die Ausweitung diagnostischer Kriterien und eine erhöhte Sensibilität für auftretende Symptome

Der Begriff Autismus bezieht sich auf eine erhebliche Bandbreite von Entwicklungsstörungen, die sich auf die Entwicklung der Funktionen des zentralen Nervensystems auswirken. Der Begriff umfasst damit nicht nur Autismus selbst, sondern auch desintegrative Störungen der Kindheit und andere Komorbiditäten wie das Asperger-Syndrom, Intelligenzminderungen, motorische Unruhe, Aufmerksamkeitsprobleme, oppositionelles oder aggressives Verhalten, Ängste, Phobien und depressive Verstimmungen. Es können zudem auch neurologische und Stoffwechselerkrankungen auftreten (Epilepsie, Angelman-Syndrom, Lesch-Nyhan-Syndrom). Diese Störungen zeichnen sich durch eine eingeschränkte Fähigkeit zu sozialer Kommunikation, Interaktion und einen Hang zu streng repetitiven Verhaltensmustern aus. Es handelt sich häufig um eine, oft aber auch um mehrere Komorbiditäten, die miteinander interagieren können. Sie werden von der WHO als tiefgreifende Entwicklungsstörungen definiert. Ihr Auftreten erschwert die differenzialdiagnostische Abgrenzung, Therapie und Erforschung erheblich. (Kamp-Becker & Bölte, 2021)

Kamp-Becker und Bölte (2021) beschreiben Autismus « [...] als Entwicklungsstörung des zentralen Nervensystems [...], welche primär genetisch verursacht ist und mit strukturellen und funktionellen Veränderungen des Gehirns einhergeht, welche die Kontaktfähigkeit sowie das Verhalten eines Menschen grundlegend beeinflussen» (S. 31). Meist präsentiert sich Autismus in seinem Erscheinungsbild als sehr heterogene Erkrankung, weshalb es bisher nicht möglich war, eine genetische Konstellation als Ursache zu identifizieren. Durch das Auftreten von Komorbiditäten gepaart mit der Heterogenität des Krankheitsbildes, geht die Forschung momentan von einem komplexen Vererbungsmodell aus, in dem einzelne interdependente Gene einen Anteil der Symptome verschulden. Kamp-Becker und Bölte (2021, S. 37) führen weiter aus:

Autismus ist [...] überwiegend polygenetisch verursachte, neurobiologisch verankerte Entwicklungsstörung. Prä- und postnatale Umweltrisikofaktoren haben Einfluss auf die Ätiologie, wobei

auch epigenetische Faktoren eine Rolle spielen. Die Heritabilität ist sehr hoch. Trotz zahlreicher [...] Befunde [...] gibt es keine genetische Variation, die die meisten Fälle von Autismus erklärt. Die Erkrankung ist also auch genetisch heterogen.

Eine allgemeine Definition von Autismus zu formulieren, erweist sich demnach als genau so schwierig wie eine Definition für geistige oder körperliche Behinderung zu finden. Es gibt nicht *die* Person mit Autismus, sondern durch die Kombination von genetischen Faktoren, Komorbiditäten und persönlichen Erfahrungen eine Vielzahl individualisierter Krankheitsbilder und Verhaltensweisen der Betroffenen. (Kamp-Becker & Bölte, 2021)

Die Ursachen für Autismus setzen sich aus dem Einfluss von genetischen Markern und Umweltfaktoren auf die frühkindliche Entwicklung des Gehirns zusammen. Weltweit sind keine nennenswerten regionalen Unterschiede feststellbar. Personen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) leiden unter eingeschränkten intellektuellen Fähigkeiten und unter Umständen bereits im Jugendalter beginnender Epilepsie. Das Ausmaß an intellektueller Einschränkung ist variabel und kann von starken Einschränkungen des alltäglichen Lebens bis hin zu extremen Inselbegabungen bei non-verbale Fähigkeiten reichen. Intensive pflegebedingte Belastungen können sich im familiären Umfeld und für die Erziehungsberechtigten, besonders in ärmeren Regionen der Welt, zu einer existenziellen Bedrohung entwickeln. ASS kann in Begleitung von Angstzuständen, Ess- und Schlafstörungen, Wutausbrüchen und aggressivem Verhalten auftreten. Bei schwerwiegenden intellektuellen Einschränkungen kann es sogar zu selbstverletzendem Verhalten kommen. (Kamp-Becker & Bölte, 2021)

6.3.2 Entwicklungstheorien von Jugendlichen mit ASS

Die Verhaltensweisen, die auf eine Form von Autismus schliessen lassen, können schon bei Kleinkindern beobachtet werden. Der Blickkontakt wird nicht zur Steuerung sozialer Interaktion genutzt und auch Gestik und Mimik finden nur in reduzierter Form Verwendung. Das vor-sprachliche Brabbeln findet nicht statt. Die gemeinsame Konzentration auf ein Objekt oder ein Ereignis ist sehr erschwert oder nicht möglich. Soziale Beziehungen sind einseitig und Gefühle und Interessen beschränken sich häufig auf ein sehr eingegrenztes Themengebiet. Beim Spiel wird Spielzeug häufig zweckentfremdet und berochen oder beleckt. Sensomotorisches Spielen überwiegt oder steht im Zentrum des Spiels. Im Gegenzug findet Symbolspielen (So-tun-Als-ob – Spiel) und das soziale Rollenspiel nur in reduzierter Form statt. (Kamp-Becker & Bölte, 2021) Diese Verhaltensweisen sind während der gesamten Jugend zu beobachten und schwächen sich mit zunehmendem Alter zwar ab, verschwinden aber nie vollständig.

6.3.3 Schule und Unterricht für Jugendliche mit ASS

Kamp-Becker und Bölte (2021) beschreiben den Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen mit Autismus wie folgt:

Um eine gesellschaftliche Integration von Menschen mit Autismus zu gewährleisten [...], ist neben therapeutischen Massnahmen eine gezielte Förderung hinsichtlich der Erziehung, der Ausbildung und des Berufslebens nötig. Die Unterstützung sollte bereits im Kindergarten beginnen und [...], wenn nötig, ein Leben lang zur Verfügung stehen [...]. (S. 99)

Für Personen mit ASS spielt eine klare Zeit- und Raumstruktur eine bedeutende Rolle. Schwierigkeiten treten auf, wenn es Veränderungen im Umfeld der Betroffenen, wie z.B. Schulwechsel oder private Herausforderungen kommt. Eine weitere wichtige Komponente stellen kleine Lerngruppen dar, da ein Verständnis bei den Mitlernenden für das Krankheitsbild geschaffen wird und die benötigte Unterstützung des Sozial- und Spielverhaltens leichter umgesetzt werden kann.

Da es zurzeit nur sehr wenige Spezialschulen für Jugendliche mit ASS gibt, stehen Erziehungsberechtigte häufig vor der Herausforderung welche Schule sie auswählen sollen. Aufgrund des Beschlusses der KMK (Kultusministerkonferenz) vom 16.06.2000 sind mittlerweile auch die Regelschulen eine Option. Der Beschluss legt fest, dass:

...die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischem Verhalten [...] eine Erziehung und einen Unterricht erfordert, die sich auf alle Entwicklungsbereiche beziehen. Für eine aktive Lebensbewältigung in grösstmöglicher sozialer Integration und für ein Leben in weitgehender Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind spezielle Eingliederungs- und Lernangebote erforderlich. (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2000)

Zwischen Jugendlichen mit Autismus und der Schule kommt es also auf die Passung zwischen individuellen schulischen Angeboten, wie z.B. Therapie- oder Schulbegleitung und auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden an.

Grundsätzliche Empfehlungen für günstige Rahmenbedingungen sind überschaubare Sozialstrukturen, also z.B. kleine Klassengrössen und wenige Lehrerwechsel. Zusätzlich braucht es ein verständnisvolles und engagiertes Umfeld, mit speziell ausgebildeten Lehrpersonen. Individualisierte Formen von Nachteilsausgleichen, eine zusätzliche Schulbegleitung und Rückzugsmöglichkeiten vom Schulalltag spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. (Kamp-Becker und Bölte, 2021)

6.3.4 Zusammenfassung

Kinder und Jugendliche mit ASS verfügen über stark individualisierte Krankheitsbilder, deren Ursachen nicht eindeutig erklärt und nicht verallgemeinert werden können. Um die Situation dieser Lernenden adäquat zu adressieren, ist eine Kombination aus Therapie- und Förderangeboten, gepaart mit kleinen Klassengrössen und persönlicher Schulbegleitung zu empfehlen.

Bei allen Massnahmen sollte auf eine klar strukturierte Zeitplanung und auf klar strukturierte Räumlichkeiten geachtet werden. (Kamp-Becker & Bölte, 2021)

Aus der theoretischen Betrachtung ergeben sich zur Feststellung der Funktionsweise von VR bei Personen mit ASS folgende Fragen für die Analyse des Studienkanons:

- i. *Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung?*
- ii. *Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?*
- iii. *Wie anpassungsfähig, bzw. benutzerfreundlich sind VR-Systeme für die Bedürfnisse der Nutzenden mit Förderbedarf?*
- iv. *Welche Herausforderungen und Probleme gibt es bei der Nutzung von VR im sonderpädagogischen Setting?*
- v. *Welche Auswirkungen hat die Arbeit mit VR auf den Lernerfolg und die Motivation der Lernenden?*
- vi. *Ist die Reaktion von Jugendlichen mit ASS auf virtuelle Interaktion vergleichbar mit realer Interaktion?*

Zur Recherche in der englischsprachigen ERIC-Datenbank werden folgende englischsprachige Begriffe verwendet:

- ➔ *Autism, asd, autism spectrum disorder, Asperger's, Asperger's syndrome, autistic disorder, aspergers, autistic*

7 Virtual Reality

7.1 Definition

Der Begriff der «Virtual Reality» (VR) unterlag als Sammelbegriff für die Interaktion zwischen Menschen und computergenerierter Umwelt (Augmented Reality und nicht-immersive VR), in seiner Definition dem technologischen Fortschritt der letzten Dekaden. Diese Definition hat sich mittlerweile trotz zahlreicher technischer Variationen zur Zielerreichung präzisiert:

Virtual Reality [...] verfolgt das Ziel, Nutzer in eine scheinbare Welt zu versetzen, in der sie sich präsent fühlen. Dazu werden Technologien eingesetzt, die das Eintauchen, die Immersion, in diese virtuelle Welt erleichtern sollen, indem künstliche Reize für die visuelle und auditive Wahrnehmung erzeugt werden, manchmal auch für weitere Sinne wie den haptischen Sinn oder den Gleichgewichtssinn. (Dörner, Broll, Grimm und Jung, 2016, S. 30)

Nachfolgend soll betrachtet werden, was genau Immersion ist, in welchem Zusammenhang das Präsenzgefühl zu Immersion im Rahmen immersiver VR (IVR) steht, welches die wichtigsten Variationen von VR sind und in welchem Zusammenhang sie im schulischen Umfeld eine Rolle spielen oder spielen könnten

7.2 Immersion

Es wurde bereits angesprochen, dass die Interaktion mit einer virtuellen Welt, dadurch entsteht, dass die menschlichen Sinne in variierender Intensität durch aufeinander angepasste computergenerierte Impulse angesprochen werden und sich der virtuelle Raum letztendlich im Gehirn somit als reduzierte Repräsentation der Realität manifestiert (Dörner et al., 2016). Es handelt sich um einen virtuellen Raum, der vom Gehirn mit Hilfe der zur Verfügung gestellten optischen Reize, als zumindest teilweise real wahrgenommen und behandelt wird. Dieser Vorgang nennt sich Immersion (Mühlhoff & Schütz, 2017). Je höher der Grad an Immersion, desto realer wirkt die digitale Umgebung auf uns.

Ein Grossteil digitaler Anwendungen wird über einen Monitor konsumiert (Desktop-VR). Besonders Games und Unterhaltungssoftware versuchen Immersion auf einer inhaltlichen Ebene zu erzeugen, indem die nutzenden Personen die digitale Umgebung aus der Schulterperspektive (Third-Person-Perspektive) ihrer Spielfigur erleben, in die Spielfigur eintauchen (First-Person- oder Ego-Perspektive), sich Spielfiguren immer wieder direkt an die nutzende Person wenden, offene Fragen formulieren, Gegenstände reichen oder zum Handeln auffordern.

Die nutzende Person ist jedoch nicht vollkommen in die virtuelle Umgebung eingetaucht, sondern kann audiovisuelle Reize abseits der virtuellen Welt wahrnehmen und verarbeiten. Eine nahezu vollkommene Absorption in die virtuelle Umgebung wird immersive virtuelle Realität (IVR) genannt.

7.3 Immersive VR

Der Begriff der IVR basiert auf den Konzepten von *Immersion* und der Empfindung von *Präsenz* durch die nutzende Person innerhalb der virtuellen Umgebung. Immersion lässt sich sowohl technisch als auch auf inhaltlicher Ebene erreichen (Sherman & Craig, 2003). Inhaltliche Immersion ist themenspezifisch, technische Immersion bezieht sich auf die technische Qualität der Wahrnehmung der virtuellen Umgebung durch die nutzende Person.

Sanchez-Vives und Slater (2005) beschreiben den Begriff der *Präsenz* als einen geistigen Zustand des sich physisch in der virtuellen Umgebung anwesend Fühlens. Das Konzept bezieht sich demnach auf die Wahrnehmung der nutzenden Person und dem Gefühl einer potenziellen Wirksamkeit innerhalb der virtuellen Umgebung. Dabei tritt die körperliche Realität der nutzenden Person in den Hintergrund. Da sie in die virtuelle Umgebung eintaucht, fokussiert sich die Sinneswahrnehmung auf die virtuelle Welt. Reaktionen und Handeln werden an den virtuellen Reizen ausgerichtet, die die Wahrnehmung der Raumsituation in der Realität überlagern (Sanchez-Vives & Slater, 2005).

Die Bewegungen der nutzenden Person werden technisch verzögerungsfrei und äquivalent auf die Spielfigur übertragen. Dies ermöglicht die Interaktion mit der virtuellen Umgebung. Einschränkende Faktoren für Immersion und *Präsenz* sind meist technischer Natur. Eine exakte Abbildung der Realität in Auflösung, Farbe, Bildqualität und Handlungsfreiheit ist mit den derzeit verfügbaren technischen Möglichkeiten noch nicht vollkommen umsetzbar. Dörner, Broll, Grimm und Jung (2019) haben die folgenden Ansprüche an die technische Umsetzung zur Erreichung eines hohen Immersionsgrad formuliert.

1. *Inclusive* – Die Sinneseindrücke der Simulation sollen nicht durch Umgebungsimpulse aus der realen Welt unterbrochen, beeinflusst oder verfälscht werden. Die nutzende Person soll von der realen Umgebung isoliert sein.
2. *Extensive* – Ansprechen möglichst vieler Sinne durch die virtuelle Umgebung
3. *Surrounding* – Die Sichtfreiheit innerhalb der der virtuellen Umgebung muss gewährleistet sein. Hier spielt das Sichtfeld eine entscheidende Rolle. Ziel ist es, dass die nutzende Person nicht daran denkt, dass eine Brille getragen wird, sondern das Gefühl entsteht, die Wahrnehmung der virtuellen Umgebung wäre uneingeschränkt.
4. *Vivid* – Das aufeinander abgestimmte und lebendige Zusammenspiel aller Impulse innerhalb der virtuellen Umgebung. (Dörner et al., 2019)

7.4 Desktop-VR, CAVE und HMD

Die technische Umsetzung immersiver VR findet mittels unterschiedlicher Systeme statt. Für dieses Review werden nur Desktop-VR, CAVE und HMD berücksichtigt.

7.4.1 Desktop-VR

Desktop-VR (DVR) beschreibt die erste Form von VR, bei der die virtuelle Welt über einen Desktopmonitor von der nutzenden Person aufgenommen wird. Der Immersionsgrad ist im Vergleich zu CAVE und HMD niedrig, da das Sichtfeld der nutzenden Person in der Regel deutlich weiter ist als die Bildschirmgröße des Monitors. Die Wahrnehmung ist immer noch in der Realität verankert und sie kann einen Ausschnitt der virtuellen Welt durch den Monitor, wie durch ein Fenster, sehen.

7.4.2 Cave Automatic Virtual Environment (CAVE)

Eine andere Möglichkeit besteht in der Erschaffung eines real existierenden Raumes, der mit Bildschirmen oder Leinwänden ausgekleidet wird. Im Grundprinzip entspricht dieser Aufbau den gängigen Ansätzen der 4D-Kinos in Freizeitparks oder Flugsimulatoren auf Jahrmärkten. Kameras und Sensoren übertragen die Bewegungen der nutzenden Person in den digitalen Raum. Das Feedback aus dem virtuellen Raum erhalten die Nutzenden via Bildschirm und Steuerelementen (Controller). Da dieses Setting eine Art von virtueller Höhle darstellt, trägt es

den Namen Cave Automatic Virtual Environment (CAVE). Da die nutzende Person von mehreren Seiten von Bildschirmen umgeben, aber in ihrer Wahrnehmung nicht vom realen Raum abgeschottet ist, wird hier von einer *immersiven virtuellen Umgebung* (IVE¹) gesprochen. Diese Form von VR ist aufgrund ihrer Raumbedürfnisse, Kosten, Instandhaltung und Bedienung grundsätzlich für die Schule wenig geeignet. (Cruz-Neira, Sandin & DeFanti, 1993)

7.4.3 Head-Mounted Display (HMD)

Eine Alternative zur CAVE sind die sogenannten *Head-Mounted Displays* (HMD). Hierbei handelt es sich um kleine hochauflösende Displays, welche über eine brillenähnliche Halterung direkt im Sichtfeld der nutzenden Person angebracht sind und diese komplett von anderen optischen Eindrücken trennt. Diese Variante von VR wird im Rahmen dieser Arbeit fortan als *immersive virtuelle Realität* (IVR) beschrieben. Beide Systeme arbeiteten zudem in der Vergangenheit mit Controllern, die von den Nutzenden bedient wurden und die Schnittstelle bildeten, um mit der virtuellen Umgebung zu interagieren.

Basisvarianten von HMDs sind aus Karton und dienen als Halterung für ein Smartphone, welches als Display fungiert. Bei dieser Variante von VR wird häufig auf Ton und Interaktion verzichtet. Die nutzende Person ist lediglich Beobachter und kann sich in einem virtuellen Raum umsehen, aber nicht interagieren. Aufgrund der technischen Entwicklungen der letzten Jahre haben einige Hersteller aber bereits komplexere Systeme auf den Markt gebracht². Moderne HMDs werden inzwischen entweder an Computer angeschlossen oder verfügen über eigene Rechenkapazität, die hinter dem Display verbaut ist. Somit sind diese HMDs teilweise batteriebetrieben, portabel und autonom. Zusätzlich nutzen beide Varianten dieser Systeme nicht nur visuelle Formen der Darstellung, sondern erlauben es der nutzenden Person durch integrierte Kopfhörer und batteriebetriebene Handgeräte mit der virtuellen Umgebung zu interagieren. Der Immersionsgrad ist somit sehr viel höher, da Seh-, Hör- und Tastsinn angesprochen werden. Zusätzlich sind Mikrofone verbaut, die es nutzenden Personen ermöglichen miteinander im virtuellen Raum ins Gespräch zu kommen. (Dörner et al., 2019)

7.4.4 Schule und Unterricht - Bezug zur Heil- und Sonderpädagogik

Die Verwendung unterschiedlicher Formen von VR in der Schule stellt besonders Anforderungen an die Geräte, die Software und die betreuenden Personen. Dabei sind mehrere Schnittstellen entscheidend. Wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben wurde, haben IVR, IVR und IVE individuelle Charakteristiken. Entscheidend für den fortschreitenden Arbeitsprozess ist, dass die Eigenschaften der Hardware zu den Bedürfnissen der nutzenden Person passen.

¹ Immersive Virtual Environment

² Oculus Rift, HTC Vive

Die bereits erwähnten technischen Herausforderungen stellen in den meisten Lernsituationen ein Problem für die authentische Darstellung von Sachverhalten für Nutzende ohne Förderbedarf dar. In der Heil- und Sonderpädagogik präsentiert sich allerdings eine ganz andere Prämisse. Für Menschen mit geistiger Behinderung oder ASS ist eine Reduktion der auf sie wirkenden Umwelteinflüsse auf Wesentliches innerhalb einer virtuellen Umgebung eine Chance Ablenkungen und Überforderungen zu entgehen. Systematische Desensibilisierung und Exposition sind relevante therapeutische Interventionstechniken bei ASS (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Tätigkeiten können in der VR isoliert dargestellt und in kleine Schritte aufgeteilt werden. Ein weiterer Vorteil besteht in der sicheren und stressfreien virtuellen Lernumgebung und der Möglichkeit, Inhalte durch die Lernenden mit einer gewissen Selbstständigkeit wiederholen zu lassen (Dörner et al., 2019).

7.4.5 Zusammenfassung

Bei VR handelt es sich um eine virtuelle Umgebung, die über technische Hilfsmittel (DVR, CAVE, HMD) in einer unterschiedlichen Tiefe (*Immersion*) wahrgenommen werden kann (Dörner et al., 2019). Je weitreichender die Interaktion mit der virtuellen Umgebung ist und je isolierter die nutzende Person von der realen Umgebung ist, desto höher ist das Gefühl von *Präsenz* in der VR. Die VR-Varianten lassen sich sehr gut nach ihrem Immersionsgrad ordnen. So liegt DVR am niedrigsten bei der Immersion. IVE als Hybrid zwischen realer Umgebung und digitalem Raum befindet sich im Mittelfeld und die HMDs, die die nutzende Person fast vollkommen von der Realität abschotten, haben einen hohen Mass an Immersion. Bei der Arbeit mit VR sind personelle und räumliche und finanzielle Ressourcen wichtig. Die Betreuung, das Raumangebot und die Hardware sollten auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt werden. (Burdea & Coiffet, 2003; Dörner et al., 2019; Liu, Dede, Huang & Richards, 2017).

Zur Recherche in der englischsprachigen ERIC-Datenbank werden folgende englischsprachige Begriffe verwendet:

→ *Virtual Reality, VR*

8 Methodisches Vorgehen

8.1 Entwicklung der Ergebniskategorien

Nachfolgend werden alle Fragestellungen, die aus den theoretischen Betrachtungen abgeleitet wurden, aufgelistet und kategorisiert. Die Begriffe für die Kategorien werden bewusst etwas weiter gewählt, um mögliche Unterschiede oder Überschneidungen bei der Verwendung von VR zwischen KB, GB und ASS zu identifizieren. Anschliessend werden die ermittelten Oberbegriffe als Ergebniskategorien für die Studienanalyse verwendet:

8.1.1 Körperliche Behinderung

- i. *Wie wirkt sich die Verwendung von VR auf einer physischen Ebene z.B. bei der Bewegungsförderung auf die Nutzenden aus?*
Kategorien: **Benutzerfreundlichkeit/Motivation/Immersion**
- ii. *Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?*
Kategorien: **Lernerfolg, Transfer in die Realität**
- iii. *Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung generell?*
Kategorie: **Lernerfolg, Transfer in die Realität**
- iv. *Inwiefern kann VR ein Hilfsmittel für Wahrnehmung und Verständnis der Lernenden sein?*
Kategorie: **Lernerfolg, Transfer in die Realität, Immersion, Benutzerfreundlichkeit**

8.1.2 Geistige Behinderung

- i. *Wie gut können Lerninhalte in VR inhaltlich und physisch auf die individuellen Bedürfnisse von Nutzenden angepasst werden?*
Kategorien: **Benutzerfreundlichkeit, Lernerfolg**
- ii. *Welche Funktion kann VR bei der Elementarisierung von Kompetenzen, Personalisierung von Befähigung und Kontextualisierung von Erfahrungen spielen? (Hollenweger et al., 2019)*
Kategorien: **Lernerfolg, Benutzerfreundlichkeit, Immersion**
- iii. *Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?*
Kategorien: **Lernerfolg, Transfer in die Realität**
- iv. *Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung?*
Kategorien: **Immersion, Lernerfolg, Transfer in die Realität**

8.1.3 Autismus-Spektrum-Störung

- i. *Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?*
Kategorie: **Transfer in die Realität**
- ii. *Wie anpassungsfähig, bzw. benutzerfreundlich sind VR-Systeme für die Bedürfnisse der Nutzenden mit Förderbedarf?*

Kategorien: **Benutzerfreundlichkeit, Lernerfolg**

- iii. *Welche Herausforderungen und Probleme gibt es bei der Nutzung von VR im sonderpädagogischen Setting?*

Kategorie: **Herausforderungen und Probleme**

- iv. *Welche Auswirkungen hat die Arbeit mit VR auf den Lernerfolg und die Motivation der Lernenden?*

Kategorien: **Lernerfolg, Motivation**

- v. *Ist die Reaktion von Jugendlichen mit ASS auf virtuelle Interaktion vergleichbar mit realer Interaktion?*

Kategorien: **Transfer in die Realität, Immersion, Wahrnehmung**

- vi. *Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung?*

Kategorien: **Lernerfolg, Transfer in die Realität, Wahrnehmung**

Die zentralen Kategorien umfassen die Bereiche:

Lernerfolg, Transfer in die Realität, Wahrnehmung und Benutzerfreundlichkeit. Zusätzlich relevante Kategorien sind **Immersion, Motivation, Probleme und Herausforderungen** und als eigene Kategorie das Thema **Suchtgefahr**.

8.2 Suchstrategie

Die Studienauswahl stellt das Fundament dieses systematischen Reviews dar. Es gibt mehrere Optionen für eine strukturierte Herangehensweise. Die Frage wo und wie gesucht wird, sind dafür wegweisend. Eine Möglichkeit wäre wichtige Zeitschriften der Heilpädagogik auf Publikationen zum Thema VR zu überprüfen. Ergänzend ließe sich je nach Umfang der Suchergebnisse der Zeitrahmen verringern oder erweitern. Eine Alternative besteht in der Verwendung von wichtigen Datenbanken wie z.B. ERIC via EBSCO-Host, bei denen sich die Suchstrategie unter Verwendung von Booleschen Operatoren passgenau modellieren lässt.

Ziel dieses Reviews ist es, die Studienergebnisse zur Arbeit mit VR im Bereich körperliche und geistige Behinderung und ASS seit dem Jahr 2010 auszuwerten und den aktuellen Forschungsstand darzustellen. Dafür erscheint die Verwendung der elektronischen Datenbanken mit fest definierten Suchbegriffen die vielversprechendste Möglichkeit. Die weitere Suchstrategie setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Dies ist zum einen der Ort an dem gesucht wird, also in diesem Fall die zu verwendende Datenbank und zum anderen die Suchparameter, also die Suchwörter, die sich aus der Analyse des Theorieteils ableiten und deren mögliche Kombination unter Verwendung von booleschen Operatoren zusammen den sogenannten Suchstring ergeben. Die effektive Reichweite der Suche wird durch die Anzahl der

Datenbanken und durch das Spektrum der verwendeten Suchwörter und etwaiger Synonyme beeinflusst. Die Beschränkung für das Suchwortspektrum besteht aus der Anzahl der Synonyme für die gewünschten Suchbegriffe und deren verwandte Begriffe. Im Folgenden wird kurz erläutert, welche Suchorte und welche Suchbegriffe gewählt wurden. In einem nächsten Schritt werden die Suchergebnisse, Suchstrings und deren Ausschlusskriterien erläutert und die Ergebnisse des Suchprozesses geordnet dargestellt.

8.3 Suchorte

Für die Auswahl der Suchorte galt die Vorgabe die ERIC-Datenbank (Educational Resources Information Center) via EBSCOhost Research Databases zu verwenden. Die ERIC-Datenbank bietet v.a. aber nicht ausschliesslich englischsprachigen Zugang zu mehr als 1,2 Mio. Nachweisen und mehr als 100'000 Volltexten (ERIC Database / Educational Resources Information Center, 2019). EBSCO beziffert die Zahl der verfügbaren Inhalte in der US-amerikanischen Datenbank sogar auf 1,9 Mio. Einträge und 590'000 Volltexte. Darunter befinden sich unterschiedlichste Quellenformate wie Zeitschriftenartikel, Bücher, Tagungspapiere und Dissertationen. Die ERIC-Datenbank wird von US-Bildungsministerium betrieben und stellt damit einen wichtigen Querschnitt der Bildungsforschung zum Thema Virtual Reality und Förderunterricht der letzten 10 Jahre dar. Der Zugang erfolgte durch swisscovery, wo durch das Portal EBSCOhost Research Databases die ERIC-Datenbank ausgewählt wurde.

8.4 Allgemeine Suchparameter

Die allgemeinen Suchparameter können der Tabelle 3 entnommen werden. Diese wurden für alle Suchdurchläufe verwendet.

8.5 Suchbegriffe

Die Auswahl der Suchbegriffe leitet sich aus den Theoriekapiteln ab (s. Tabelle 2). Das Suchmuster wurde so gestaltet, dass in einem ersten Suchvorgang ein gesamthafter Überblick zum Thema Virtual Reality und Special Education gewonnen wird. Im zweiten Durchgang wurde der Fokus auf die Schnittmenge zwischen Virtual Reality und ASS gelegt. Der dritte Suchvorgang befasste sich mit der Schnittmenge von Virtual Reality und sowohl geistiger als auch körperlicher Behinderung. Die vierte Suche wurde zunächst begrifflich sehr weit geöffnet und anstatt auf den Titel auf das gesamte Abstract erweitert. Der fünfte Suchvorgang öffnete die Suche durch eine Erweiterung der Suchparameter auf das Abstract anstatt nur auf den Titel. Suchvorgang sechs schränkte die Ergebnisse aus der fünften Suche durch Einschränkungen der Begriffe zum Thema Covid-19 ein. Der sechste Durchlauf reduzierte die Suchparameter wieder auf die Titel und kombinierte diese Suche mit den Covid-19 Einschränkungen. Der siebte und letzte Suchvorgang befasste sich mit möglichen deutschsprachigen Artikeln. Zur

Kombination der Begriffe wurden die booleschen Operatoren «OR» und «AND» verwendet. Als Zeitrahmen wurden Publikationen seit dem Jahr 2010 herangezogen. Als Suchmodus wurde «*Boolean*» gewählt. Nachfolgend werden die deskriptiven Ergebnisse dargestellt:

8.6 Suchstrings

Der erste Suchdurchlauf wurde am 05.11.2022 (12:58 Uhr) begonnen und der siebte am 07.11.2022 (15:08 Uhr) durchgeführt. Die verwendeten Suchstrings lauten:

1. Suchdurchlauf

Suchstring: *virtual reality* (in title)
AND
special education (in title).

(Es wurden **73** Ergebnisse identifiziert.)

2. Suchdurchlauf

Suchstring: *virtual reality* (in title)
AND
autism OR *asd* OR *autism spectrum disorder* OR *Asperger's* OR *Asperger's syndrome* OR *autistic disorder* OR *Aspergers* OR *autistic* (in title).

(Es wurden **69** Ergebnisse identifiziert.)

3. Suchdurchlauf

Suchstring: *virtual reality* (in title)
AND
disability OR *disabilities* OR *disabled* OR *impairment* OR *impaired* OR *special* OR *special needs* (in title).

(Es wurden **134** Ergebnisse identifiziert.)

4. Suchdurchlauf

Suchstring: *virtual reality* OR *vr* OR *virtual simulation* OR *virtual learning environment* OR *technology-enhanced learning* OR *virtual training* OR *virtual embodiment* OR *virtual classroom* OR *immersive learning environment* OR *cyberspace* (in title)
AND
special education OR *special needs* OR *disabilities* (in title).

(Es wurden **2030** Ergebnisse identifiziert.)

5. Suchdurchlauf

Suchstring: *virtual reality* OR *vr* OR *virtual simulation* OR *virtual learning environment* OR *technology-enhanced learning* OR *virtual training* OR *virtual embodiment* OR *virtual classroom* OR *immersive learning environment* OR *cyberspace* (in abstract)
AND
special education OR *special needs* OR *disabilities* (in title)
NOT
covid-19 OR *coronavirus* OR *2019-ncov* OR *sars-cov-2* OR *cov-19* OR *pandemic* OR *lockdown* OR *isolation* (in title).

(Es wurden **1906** Ergebnisse identifiziert.)

6. Suchdurchlauf

Suchstring: *virtual reality* OR *Vr* OR *virtual simulation* OR *virtual learning environment* OR *technology-enhanced learning* OR *virtual training* OR *virtual embodiment* OR *virtual classroom* OR *immersive learning environment* OR *cyberspace* (in title)
AND
special education OR *special needs* OR *disabilities* (in title)
NOT
covid-19 OR *coronavirus* OR *2019-ncov* OR *sars-cov-2* OR *cov-19* OR *pandemic* OR *lockdown* OR *isolation* (in title).

(Es wurden **76** Ergebnisse identifiziert.)

7. Suchdurchlauf

Suchstring: VR OR virtuelle Umgebung OR virtuelle Realität OR virtuelles Training OR virtuelle Lernumgebung OR VR-Lernen OR virtuelle Förderung OR immersive Lernumgebung OR interaktive Lernumgebung
AND
Sonderpädagogik OR körperliche Behinderung OR geistige Behinderung OR Autismus OR Autismus-Spektrum-Störung

Es wurden **0** Ergebnisse identifiziert.

9 Deskriptive Auswertung

In diesem Abschnitt werden zunächst die formalen Daten der Studien gesammelt (s. Tabelle 4 und 5). Im Anschluss werden diese deskriptiv ausgewertet und visualisiert. Der daraus resultierende Überblick zur Studienlage soll die Analyse der inhaltlichen Ergebnisse, die in den drei vorgegebenen Theoriefelder (KB, GB, ASS) durchgeführt wird, unterstützen. Die

Kategorisierung der Studienergebnisse folgt dabei den Ergebniskategorien, die am Ende der theoretischen Analyse ausgearbeitet wurden: Immersion, Motivation, Wahrnehmung, Benutzerfreundlichkeit, Lernerfolg, Suchtgefahr, externe Faktoren, Transfer in die Realität und Probleme und Herausforderungen. Nachdem die Studienergebnisse erfasst und kategorisiert worden sind, wird der Rückbezug zu den Fragestellungen aus den theoretischen Grundlagen (s. Kap. 6.1, 6.2 und 6.3) hergestellt und überprüft inwiefern Widersprüche auftauchen oder Ergebnisse bestätigt werden.

9.1 Strukturierung der Ergebnisse

Die ersten drei Suchdurchläufe erbrachten eine grosse Anzahl von Ergebnissen für den Rahmen dieser Arbeit. Der vierte Suchdurchlauf musste zweimal angepasst werden, um ein adäquates Ergebnisvolumen zu erreichen (Fünfter und Sechster Suchdurchlauf). Die Einschränkung der Suchergebnisse war notwendig, da mit den ersten Suchparametern 2030 Suchergebnisse identifiziert wurden. Nach der ersten Einschränkung lag die Zahl der identifizierten Ergebnisse immer noch bei 1906. Die Vorgabe den ersten Parameter VR zwingend im TITEL zu suchen, reduzierte die Ergebnisse auf 76. Der siebte Durchlauf kann vernachlässigt werden, da er keinerlei verwertbare Ergebnisse liefert. In der Summe handelt es sich um 352 Ergebnisse, von denen alle englischsprachig sind.

Tabelle 1: Suchdurchlauf und Suchergebnisse

<i>Suchdurchlauf</i>	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Anzahl</i>	73	69	134	2030	1906	76	0

Erstes Ausschlusskriterium waren Titel, die auf ein anderes Thema (z.B. VR an Regelschulen oder eine andere Altersgruppe) schliessen liessen. Nach der Anwendung dieses Ausschlusskriteriums blieben noch 69 Artikel übrig. Die Inhalte wurden elektronisch auf einen Laptop heruntergeladen und tabellarisch (s. Tabelle 4) erfasst. Die erfassten Informationen umfassen Autoren, Titel, Erscheinungsjahr, Art der Behinderung im Fokus der Studie, Anzahl an Zitationen, Jahre seit Veröffentlichung, Performance³ und weitere mögliche Ausschlussgründe.

Die Studien wurden nach Erscheinungsjahr und Kategorie der Behinderung (Autismus (34), körperliche Behinderung (11), geistige Behinderung (5), unklar (11) und «andere» (9)) sortiert. Ein Artikel konnte dabei je nach Situation der Studienteilnehmenden mehrere Kategorien von Behinderung umfassen.

In einem nächsten Schritt galt es zu klären, welches Gewicht den jeweiligen Studien im wissenschaftlichen Diskurs zuzuschreiben ist, um das Ergebnisvolumen weiter zu reduzieren und

³ Quotient aus Zitationen und Jahren seit Veröffentlichung

gleichzeitig herauszufinden, welche der gefundenen Studien im Untersuchungszeitraum die stärkste Resonanz auf ihrem Fachgebiet hatten. Dazu wurde ein Performance-Index aufgestellt, der die Anzahl der Zitationen durch die Anzahl der Jahre seit Veröffentlichung teilt. Ein zusätzlicher positiver Effekt war, dass älteren Artikel keine Überbewertung in der Auswertung zukommen zu lassen. Diese Gefahr bestünde, wenn nur die absolute Anzahl von Zitationen herangezogen worden wäre. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Ermittlung der Performance einen einzelnen Aspekt der Bewertung darstellt und die anderen erfassten Kategorien ebenfalls in die Gesamtauswertung einfließen.

9.2 Studienselektion

Anschliessend wurden alle Artikel erneut auf die bereits etablierten Ausschlusskriterien überprüft – dieses Mal wurde nicht nur der Titel, sondern ebenfalls das Abstract geprüft. Die Auswertung ergab eine abschließende Liste von 23 Artikeln mit den Kategorien Autismus (13) [1,3,5,9,10,12,13,14,16,18,20,21,22] körperliche Behinderung (6) [4,6,11,15,19,23] geistige Behinderung (5) [2,11,15,17,20] und «unspezifisch» (2) [7,8] (s. Tabelle 5).

Bei der detaillierten Auswertung der 23 Artikel stellte sich heraus, dass sich vier der besprochenen Studien auf Virtual Reality als Desktop Anwendung bezogen (Desktop-VR) [6, 9, 17, 22]. Eine Studie machte keine genaueren Angaben über die Behinderungsart ihrer Probandinnen und Probanden [8] und fiel daher in die Kategorie «unspezifisch». Bei drei Artikeln [1,7,18] stellte sich heraus, dass es sich nicht um Studien handelte. Ein Artikel befasste sich mit einem Rollstuhlsimulator [4]. Fünf Studien verwendeten ein CAVE-System [3, 10, 11, 12, 14], zehn weitere verwendeten ein HMD (drei eine VIVE [8,15,23], fünf eine Oculus Rift [5,13,16,20,21], zwei unspezifizierte HMD [2, 19]) (s. Abbildung 11).

9.3 Datenextraktion

Jeder Artikel wurde auf belegte Ergebnisse geprüft. Diese Informationen wurden extrahiert und die ursprünglichen Kategorien erweitert. Die analysierten Informationen umfassten Studiengegenstand, Studientyp, Stichprobengrösse, männliche und weibliche Testpersonen, Alter, Ursprungsland, verwendete Form von VR, Behinderung im Fokus der Studie und Ergebnisse. (s. Tabelle 5)

9.4 Qualitätsbewertung

Sinnvolle Qualitätskriterien für die Gewichtung der Studien in der Auswertung zu finden, erwies sich als herausfordernd. Die Auswahl dieser Kriterien ist massgeblich für die Auswertung der Ergebnisse und sollte daher nicht auf subjektiven Eindrücken beruhen, sondern auf objektiven und nachprüfbaren Daten basieren. In die Kategorie der klar nachprüfbaren Daten fallen

sicherlich das Veröffentlichungsjahr⁴, die Anzahl an Testpersonen⁵, handelt es sich um quantitative oder qualitative Studien und wurden die Studien Peer-Reviewed. Das Manko einer solchen Qualitätsbewertung liegt in der eingeschränkten Belastbarkeit, die sich ausschliesslich auf eine Beurteilung dieser formalen Kriterien stützt.

Es erscheint daher sinnvoll, die Qualitätsbewertung, um einen auf Argumente gestützten Gesamteindruck zu erweitern. Dies muss jedoch kritisch hinterfragt werden, da es sich um eine individuelle und subjektive Interpretation oder Argumentation handelt.

Der Wirkungsgrad dieser Qualitätskriterien liesse sich weiter steigern, wenn mehrere Personen in diesen Prozess involviert wären. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Die Auswertung findet daher in den folgenden Schritten statt:

1. Die Ergebnisse der Studien werden in den jeweiligen Kategorien von Behinderung in aus der Theorie abgeleiteten relevanten Unterkategorien (*Immersion, Motivation, Wahrnehmung, Benutzerfreundlichkeit, Lernerfolg, Suchtgefahr, externe Faktoren, Transfer in die Realität und Probleme und Herausforderungen*) erfasst. (Kapitel 10, 11, 12 und 13)
2. Die Studienergebnisse werden in der Ergebnisdiskussion nach körperlicher Behinderung, geistiger Behinderung und ASS kategorisiert, kritisch betrachtet, zusammengefasst und in Bezug zu den erarbeiteten theoretischen Grundlagen gesetzt. (Kapitel 14)
3. Anschliessend gilt es im Fazit (Kapitel 15) die Erkenntnisse des Reviews über die Kategorien hinweg herauszuarbeiten, die eigene Vorgehensweise zu reflektieren, offene Fragen zu formulieren und künftige Forschungsfelder zu identifizieren

9.5 Studienverteilung nach Sprache und Themengebiet

Von den 23 vorliegenden Studien sind alle englischsprachig. Sechs Studien haben den Fokus auf Personen mit körperlicher Behinderung, fünf auf Personen mit geistiger Behinderung und zwölf bei Personen mit ASS (s. Abbildung 2.)

⁴ neuere Forschungsergebnisse bestätigen entweder bestehende Forschung oder eröffnen ein Spannungsfeld, welches zu thematisieren ist

⁵ je grösser die Studie ist, desto belastbarer die Ergebnisse

Abbildung 2: Studienverteilung nach Themengebiet

9.6 Studienveröffentlichungen im Beobachtungszeitraum

Über den beobachteten Zeitraum ist zu sehen, dass es zum Thema körperliche Behinderung und VR und geistige Behinderung und VR in den Jahren 2011 – 2019/20 keine Veröffentlichung gegeben hat. In den Jahren von 2011-2021 ist die nahezu jährliche Veröffentlichung von Studien zu ASS und VR zu beobachten. (s. Abbildung 3)

Abbildung 3: Veröffentlichte Studien nach Inhalt und Jahr

9.7 Forschungsmethode

Die meisten Studien (14) verwenden eine quantitative Forschungsmethode [2,3,6,9,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22]. Fünf Studien [5,8,15,20,23] wählten eine qualitative Herangehensweise. Drei Artikel [1, 7, 18] beinhalteten keine Studie⁶. Ein Artikel [4] befasste sich in einem Review mit einem autonomen Simulator für Rollstuhlfahrende. (s. Abbildung 4)

⁶ Reviews oder Draft

Abbildung 4: Anzahl von Studien nach Forschungsmethodik

9.8 Anzahl Testpersonen

Mit Blick auf die Teilnehmenden lässt sich beobachten, dass kleine und mittlere Studien gleichstark vertreten sind (s. Abbildung 5). Grosse Studien ($n \geq 50$) stellen einen Anteil von ca. 10% des Studienkanons dar.

Abbildung 5: Studiengrösse

9.9 Alter

Bei einem Vergleich des Alters der teilnehmenden Personen lässt sich ein Schwerpunkt bei Jugendlichen (Alter 13-18) und Kindern (4-12) ausmachen (s. Abbildung 6). Es gibt keine jüngeren Testpersonen. Erwachsene bilden nach jungen Erwachsenen (19-25) die kleinste Gruppe, die in den Studien behandelt wurde.

Abbildung 6: Studienanzahl nach Alter

9.10 Geschlecht

Die Aufschlüsselung der Versuchspersonen nach Geschlecht in den Kategorien ASS, geistiger und körperlicher Behinderung zeigt, dass in allen drei Beobachtungskategorien insgesamt mehr Männer als Frauen vertreten waren. Bei Personen mit körperlicher Behinderung sind ca.

26% weniger Frauen als Männer vorhanden [104m; 77w]. Bei der Kategorie geistige Behinderung sind es ca. 16% weniger [71m; 60w]. Bei Personen mit ASS [191m; 38w] ist der Unterschied am größten und der Frauenanteil liegt bei 20%.

Die am stärksten getestete Personengruppe insgesamt (nach der Anzahl der Teilnehmenden) sind Personen mit ASS, gefolgt von Personen mit körperlicher Behinderung und Personen geistiger Behinderung (s. Abbildung 7).

Abbildung 7: Geschlecht der Testpersonen

9.11 Studienursprung

Werden die Studien nach Herkunftsland sortiert, zeigt sich ebenfalls ein Trend. Die Mehrheit der Studien stammt aus Europa [11 von 23 (48%)], gefolgt von US und kanadischen Studien [7 von 23 (30,5%)]. Aus Asien (4,3%), Australien (4,3%) und Afrika (4,3%) stammt jeweils eine Studie. (s. Abbildung 8).

Abbildung 8: Anzahl an Studien nach Kontinent

9.12 Performance

Ordnet man die 23 gesammelten Studien des Beobachtungszeitraums nach Themengebiet (KB, GB, ASS) und teilt für jede Veröffentlichung die Anzahl der Zitationen durch die Erscheinungsjahre, so lässt sich im Anschluss die durchschnittliche Performance von Artikeln für das jeweilige Thema im Beobachtungszeitraum ermitteln. Hier zeigt sich eine deutlich erhöhte

durchschnittliche Forschungsaktivität zum Thema ASS (10,91) im Vergleich zu den Bereichen geistige- (6,60) oder körperliche Behinderung (4,02) (s. Abbildung 9).

Abbildung 9: Studienperformance nach Kategorie

9.13 Verwendete VR-Varianten

Bei der Verwendung von VR-Systemen zeigt sich viel Variation. Ein vollwertiger Simulator wird einmal verwendet [4] und bildet daher eine Randerscheinung. Über den gesamten Untersuchungszeitraum ist die Verwendung von Desktop-VR zu beobachten [6, 9, 17, 22]. CAVE-Systeme tauchen ebenfalls über den gesamten Beobachtungszeitraum verteilt auf [3, 10, 11, 12, 14]. HMD-VR-Varianten lassen sich in zwei unterschiedliche Zeitabschnitte gliedern. Zu Beginn des Untersuchungszeitraums (2010, 2011) werden unspezifizierte HMDs genutzt [2, 19]. Die HMD-VR Studien in der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums nutzen die HMDs von Oculus [5, 13, 16, 20, 21] und HTC [8, 15, 23] (s. Abbildung 10).

Abbildung 10: Verwendete VR-Variante nach Typ und Jahr

Seit der Markteinführung von *Vive* und *Rift* taucht keine Studie mehr mit unspezifizierten HMDs im Beobachtungszeitraum auf. Insgesamt dominieren HMDs bei der Verwendung von VR-Varianten (s. Abbildung 11) Fast die Hälfte der Studien im Beobachtungszeitraum [10 von

23(43,3%) nutzen HMDs [2, 5, 8, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23], während lediglich fünf (21,7%) ein CAVE-System [3, 10, 11, 12, 14] verwenden und nur vier [6, 9, 17, 22] (17,3%) Desktop-VR.

Abbildung 11: Verwendete VR-Varianten in den Studien

9.14 Inhaltliche Ergebnisse der Studienauswertung

Die thematische Spannweite der Studien umfasst KB, GB, ASS und die Ergebnisse der Studie mit undefinierten Testpersonen und überlappt sich mit unterschiedlichen Varianten von virtueller Realität (DVR, IVR und IVE). In den Studien werden innerhalb dieser Überlappung unterschiedliche Fragestellungen von der Verwendbarkeit im Unterricht bis hin zur Lernmotivation beantwortet. Die Ergebnisse der analysierten Studien wurden daher, abgeleitet aus den theoretischen Grundlagen, in diese neun Kategorien (s. Kap. 8.1) eingeteilt (Immersion (3), Motivation (10), Wahrnehmung (3), Benutzerfreundlichkeit (6), Lernerfolg (14), Suchtgefahr (3), externe Faktoren (2), Transfer in die Realität (4) und Probleme und Herausforderungen (4) (s. Abbildung 12).

Abbildung 12: Anzahl belegter Aussagen

10 Inhaltliche Ergebnisse im Bereich körperl. Behinderung

Alle Ergebnisse sind innerhalb ihrer Kategorie nach Erscheinungsjahr geordnet um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Einige der Ergebnisse fallen in mehrere Kategorien und werden daher unter Umständen in mehreren Kategorien erwähnt.

10.1 Immersion

Passig und Eden (2010) arbeiteten in ihrer quantitativen Studie zur Verbesserung von Zeitkonzepten bei Kindern mit körperlicher Behinderung heraus, dass die Verwendung von Virtual Reality (HMD) bei Hörschädigung gegenüber anderen Repräsentationsformen (bildlich, aural und textlich) deutlich bessere Ergebnisse erzielt hat. Diesen Vorsprung erklären die Autoren mit der erlebten Immersion, dem hohen Level an Interaktion und einem aktiven Lernprozess:

We can, however, explain and support the findings with reference to the advantages of virtual reality—that is to say, to the sense of immersion, the high level of interactivity and the active learning process. [...] We can say with caution that the high results indicate a positive impact of the technology of virtual reality of the language of children in general, and of children with hearing impairment in particular. (S. 321)

10.2 Motivation

Lotan, Yalon-Chamovitz und Weiss (2010) beobachteten im Rahmen ihrer quantitativen Studie zur Verwendung einer VR-basierten (CAVE) Therapie zur Motivationssteigerung bei Gewichtsabnahme bei Jugendlichen mit schwerwiegender komplexer Behinderung (IDD) nur einen leichten Erfolg bei der Gewichtsabnahme. Diese Ergebnisse stehen im Kontrast zu bisherigen Studien der Autoren. Sie beschreiben zudem eine signifikante Abnahme der Herzfrequenz und eine deutlich gesteigerte Motivation (S. 873).

Zu Thema Motivation konnten Inman, Loge und Cram (2011) in ihrer quantitativen Studie beobachten, dass die meisten Testpersonen lieber mit DVR (WheelchairNet) arbeiteten als mit DVD-Material (S. 33). Der Grossteil zeigte sich selbst bei körperlicher Erschöpfung eifrig und motiviert. Diese Beobachtung wurde durch die Eltern der Jugendlichen bestätigt (S. 33).

McMahon, Barrio und McMahon (2020) befragten in ihrer qualitativen Studie (HMD) zu Exergaming (exercising + gaming) bei Menschen mit komplexen Behinderungen sowohl Teilnehmende als auch betreuende Personen. Alle Testpersonen zeigten eine starke Präferenz für die Verwendung von IVR. Bei der Befragung fiel auf, dass die Verwendung von IVR zum Ende des Durchführungszeitraums der Studie, zu einem ungeplanten Anreiz für die Teilnehmenden wurde (S. 93). Die physisch aktiven Trainingszeiten aller Testpersonen verdreifachten sich im Vergleich zum zuvor gemessenen Basiswert. McMahon et al. (2020) kommen zu dem

Schluss, dass VR-Exergaming ein zusätzliches Supportwerkzeug zur Sicherstellung physischer Fitness von Menschen mit IDD darstellen kann. (S. 93)

10.3 Wahrnehmung

Yiannoutsou, Johnson und Price (2021) konnten in ihrer Studie zu nicht-visueller VR (HMD) und *embodied learning* folgende positiven Ergebnisse festhalten:

Our intervention demonstrated how the use of resources, which allow children to implement the same performative actions across different representations, has the potential to support transfer of knowledge. While some of these appropriations could be integrated into the IVR design (e.g., movement patterns), a focus on performative actions, performance space and action connected to diverse perspectives can also inform teacher interventions and pedagogical design around the use of IVR. (S. 162)

10.4 Benutzerfreundlichkeit

Passig und Eden (2010) führen aus, dass die Verwendung von VR (HMD) bei der Rekonstruktion zeitlicher und kausaler Abläufe deutliche Leistungsunterschiede zwischen Vorschulkindern und Primarschülerinnen und -schülern mit Hörschädigung aufweist. Die Autoren äussern die Vermutung, dass es den Primarschülerinnen und -schülern leichter fällt VR zu verwenden und dass diese einfachere Handhabung positiv auf ihre Ausdrucksfähigkeit wirkt. (S. 322)

10.5 Lernerfolg

Lotan, Yalon-Chamovitz und Weiss (2010) halten fest, dass die Verwendung von IVE (CAVE) bei Personen mit komplexer geistiger Behinderung oder komplexer Entwicklungsstörung zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit realisierbar und geeignet war. Trotz gesteigerter Motivation war nur eine geringe Verbesserung der physischen Fitness festzustellen. Lotan et al. (2010) äussern jedoch auch, dass diese Ergebnisse im Kontrast zu bisher durchgeführten Studien stehen. (S. 873)

Passig und Eden (2010) kamen bei der Überprüfung der Fähigkeiten zur Bildung von Temporal- und Kausalkonnektoren zu dem Schluss, dass die Verwendung von IVR (HMD) im Vergleich zu anderen Repräsentationsmethoden (bildlich, aural) zu einem erhöhtem Lernzuwachs bei Kindern mit und ohne Hörbeeinträchtigung führt (S. 307). Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Resultate der Jugendlichen mit Hörschädigung und der Jugendlichen ohne Hörschädigung bei der Verwendung von IVR am engsten beieinander lagen (S. 317). Vorhergehende Studien (Eden, 2008; Passig, Eden und Heled, 2007) welche zu ähnlichen Ergebnissen gelangten, stützen diese These.

Inman, Loge und Cram (2011) kommen bei ihrer Studie (DVR) zum Rollstuhltraining zu folgendem Schluss:

Virtual reality training can improve children's motorized wheelchair operation skills—their ability to drive straight down a sidewalk, to stop before hitting a wall, and to turn right and turn left. The children in the study tested their skills in the real world using an actual wheelchair, demonstrating that the effects of training in a VR environment can transfer to actual reality. This is significant and supports the contention that children with severe orthopedic disabilities can acquire important functional skills in VR without taking the risks of learning to drive in the real world and without the cost of obtaining an actual wheelchair while they learn. (S. 32)

Die Autoren führen weiter aus, dass alle Testpersonen in den vier gemessenen Lernfeldern (Vorwärtsfahrt, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung) einen Lernzuwachs verzeichneten und die erlernten Inhalte auch in einer realen Umgebung umsetzen konnten (S. 32). Der Lernzuwachs beim Training mit DVR erwies sich als grösser als der Zuwachs der Kontrollgruppe, die sich in einem realen und kontrollierten Umfeld ohne Training befand. Bei zwei der gemessenen Lernfelder (Vorwärtsfahrt und Stopp) waren die Ergebnisse statistisch signifikant. In den anderen Beiden (Linksdrehung und Rechtsdrehung) wurde statistische Signifikanz fast erreicht. Als Grund für das nicht Erreichen wurde die geringe Anzahl an Testpersonen genannt. (S. 33)

McMahon, Barrio und McMahon (2020) weisen darauf hin, dass in ihrer Studie zu Exergaming bei komplexen Behinderungen die Dauer und Intensität der physischen Aktivität in den Trainingseinheiten durch die Verwendung von Virtual Reality (HMD) gesteigert werden konnte. (S. 93)

Yiannoutsou, Johnson und Price (2021) konnten mit ihrem qualitativen Ansatz zur nicht visuellen IVR (HMD) für Menschen mit Sehbehinderung zeigen, dass durch das körperliche «Erleben» von Sachinhalten und der Interaktion in der IVR mit dem Sachinhalt, eine zusätzliche Möglichkeit besteht, Themen besser zu durchdringen und Missverständnisse aufzuzeigen:

Our study brings the concept of performative actions into educational practices. These are prescribed actions in the environment (objects, relations, people, space), which when enacted embody elements of the concepts under exploration (i.e., action congruence, Johnson-Glenberg, 2018). Student modifications of some of these movements demonstrated how they embodied the concepts of Cartesian coordinates, sometimes manifesting misunderstandings. (S. 161)

10.6 Suchtgefahr

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

10.7 Externe Faktoren

Yiannoutsou, Johnson und Price (2021) beschreiben die Veränderungen, die sich durch die Verwendung von IVR (HMD) auf die Raum-, Personal- und Unterrichtsstruktur ergeben. Sie stellen fest, dass eine ausreichende Fläche im Raum vorhanden sein muss. Dies wäre besonders bei fest verbauten Systemen, deren Sensoren den ganzen Raum abdecken, wichtig.

Zusätzlich ist darauf zu achten, dass Lernende einzeln von einer Lehrperson betreut werden, damit unterschiedliche Perspektiven auf die Inhalte laufend ausgetauscht werden: «[...] *our interventions fall into three key categories: performative space, performative actions and action connected diverse perspectives*» (Yiannoutsou, Johnson & Price, 2021, S. 161).

Die intensive Betreuung wird mit der Begleitung der Aktivität, der Unterstützung der Lernenden und einer Überwachung der Situation in und ausserhalb der VR (Southgate et al., 2019) begründet. Yiannoutsou et al. (2021) folgern aus ihren Feststellungen einen hohen finanziellen und personellen Ressourcenaufwand bei der Arbeit mit IVR. (S. 161)

10.8 Transfer in die Realität

Inman et al. (2013) halten für ihre quantitative DVR-Studie fest:

The extent to which driving performance improves after training in a virtual environment is consistently greater than being in a controlled condition where students receive no training. There was a statistically significant difference in this study between experimental and control conditions in two of the four skills (driving forward and stopping), whereas in the other two (turning right and left) the difference only approached significance. If the n in this study had been larger and the effect size had remained the same, the skill of turning right or left also would have reached statistical significance. (S. 33)

10.9 Probleme und Herausforderungen

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

11 Inhaltliche Ergebnisse im Bereich geistige Behinderung

11.1 Immersion

Eden und Bezer (2011) fanden bei ihrer quantitativen Studie zu den Auswirkungen von IVR (HMD) auf die Wahrnehmung von zeitlichen Abfolgen bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung heraus, dass 3D-Darstellungen weniger Mediation benötigen, als dies bei zweidimensionalen Darstellungen der Fall ist. Sie begründen dies zum einen damit, dass die nutzende Person zu einem Teil der IVR wird und zum anderen, dass IVR abstrakte Inhalte greifbarer macht (Eden, 2008) und somit folglich das benötigte Mediationslevel sinkt. (S. 350)

11.2 Motivation

Lotan, Yalon-Chamovitz und Weiss (2010) halten als Ergebnis für ihre Exergaming-Studie fest, dass die Arbeit mit VR ihre Testpersonen motiviert hat. (S. 873)

Eden und Bezer (2011) (HMD) beobachteten, dass das Verhalten der Teilnehmenden mit geistiger Behinderung im Bereich Emotion, Kognition und Physis bei 3D-Darstellungen deutlich besser war als bei der Arbeit mit 2D-Inhalten. Die Testpersonen wirkten weniger gestresst und

fokussierter auf die Aufgabe. Die Autoren stellten aber die Frage in den Raum, ob diese Steigerung der Motivation auf den Neuheitseffekt zurückzuführen ist. (S. 351).

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) fassen ihre qualitativen Ergebnisse zur Motivation bei der Arbeit in der IVR mit Personen mit komplexen Behinderungen wie folgt zusammen:

All participants responded positively toward the use of IVR devices and mentioned that VR is a risk-free environment where students can learn, make mistakes and learn from their mistakes, knowing that if they do the wrong thing, they are not going to get hurt. [...]. According to participants, the student's engagement with IVR stimulates their imagination, encourages free expression and communication, extended attention spans and increases social communication as they relate their experiences to peers, friends, and family: The other day when several of them had trialed it... they were all excited and talking... because it's on your own... they were then interested to hear about what the other person saw and having quite a discussion about it. (S. 205)

McMahon, Barrio und McMahon (2020) weisen darauf hin, dass in ihrer Studie bei Testpersonen mit komplexer Behinderung, die Dauer und Intensität der physischen Aktivität in den Trainingseinheiten durch die Verwendung von IVR gesteigert werden konnte. (S. 93)

11.3 Wahrnehmung

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

11.4 Benutzerfreundlichkeit

Zur Benutzerfreundlichkeit hielten Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) fest, dass die Rezeption der technologischen Vielfalt bei den Teilnehmenden positiv war (S. 203). Die Autoren argumentieren, dass es sich bei der IVR um einen risikofreien Raum handelt, in dem Fehler keine gravierenden Konsequenzen haben und Verletzungen ausgeschlossen sind (S. 205). Bei der Befragung der Teilnehmenden kristallisierte sich der Standpunkt heraus, dass IVR besonders bei der Arbeit mit Lerninhalten hilfreich ist, bei denen Schwierigkeiten auftreten können oder die schwer in der Schule oder dem Zuhause zu unterrichten sind (z.B. Strassenüberquerung, Reiseverhalten, Umgang mit Ängsten) (S. 206). Die Autoren erhielten von den Testpersonen beim Einführen einer zweiten Person in die IVR die Rückmeldung, dass dieser Prozess zur Vermeidung von potenziellen Überforderungssituationen und Angstzuständen durch die neuen Interaktionsmöglichkeiten zwischen neuer Person und Testperson möglichst langsam vollzogen werden sollte.

11.5 Lernerfolg

Ouherrou, Elhammoumi und Benmarrakchi (2019) erläutern anhand ihrer quantitativen Studienergebnisse den positiven Einfluss von ICT (DVR) auf die Gefühlslage von Kindern mit Lernbehinderung beim Erarbeiten von Inhalten: «*The outcomes of this study support the idea*

that children experience many types of emotions and the use of ICT may help them to express less negative emotions during their interaction in VLE (S. 1788).»

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) äussern sich zu IVR (HMD) in die gleiche Richtung: *«Our results suggest that emerging technologies can provide guidance to groups of students, encourage them to express their ideas, motivate physical activity, and improve general social interaction skills» (S. 197).*

11.6 Suchtgefahr

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) stellten im Austausch mit den Erziehungsberechtigten fest, dass die Sorge um eine potenzielle Abhängigkeit der Jugendlichen vorhanden ist. Ein Auftreten von Suchtverhalten konnte zwar während der Dauer der Studie nicht beobachtet werden, aber die Erziehungsberechtigten der Teilnehmenden begründeten diesen Umstand damit, dass die Jugendlichen nur während der Schulzeiten, zu Lernzwecken und zu vorgegebenen Zeiten Zugang zu IVR-Geräten hatten. (S. 203)

11.7 Externe Faktoren

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

11.8 Transfer in die Realität

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

11.9 Probleme und Herausforderungen

Bei der Durchführung der Studie von Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019), stellten die betreuenden Personen fest, dass die meisten Testpersonen die Verwendung der Technik (IVR und Roboter) als positives Erlebnis empfanden. Allerdings fand ca. ein Drittel der Teilnehmenden das HMD unangenehm oder die Erfahrung von Immersion verunsichernd. Die Autoren erklären das Auftreten dieser Problematik dadurch, dass Personen mit komplexer Behinderung eine verstärkte sensorische Sensibilität aufweisen und über Sehen, Hören, Fühlen und Schmecken entweder zu viele oder zu wenige Eindrücke aufnehmen. Das Problem der *motion sickness* trat bei mehreren Testpersonen auf. (S. 205)

12 Inhaltliche Ergebnisse im Bereich Autismus

12.1 Immersion

Newbutt, Sung und Kuo (2016) halten als Ergebnis für ihre quantitative Studie zu Akzeptanz und Präsenzgefühl in IVR (HMD) bei ASS-Teilnehmenden fest:

Immersion experience and sense of presence were investigated [...]. Factors that were specifically identified in the ITC-SoPI⁷ were: spatial presence, engagement, ecological validity and negative effects. Among the participants [...], spatial presence was reported above average [...] with both engagement and ecological validity reporting high scores [...]. (S. 3172)

12.2 Motivation

Lorenzo, Pomares und Lledo (2013) kamen in ihrer quantitativen Studie zur Verwendung von IVE (CAVE) zur Lernunterstützung bei Personen mit Asperger-Syndrom zu dem Schluss, dass der Wissenstransfer von der IVE in das reale schulische Umfeld von beiden Versuchsgruppen in einem akzeptablen Umfang realisiert wurde. Die Autoren begründen dies mit dem Level an Motivation, das sie bei den Schülerinnen und Schülern beobachten konnten. Die SuS zeigten ebenfalls Motivation und Kooperation bei der Interaktion mit den Avataren im IVE. (S. 100)

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) argumentieren ebenfalls dafür, dass neue Technologien (IVR (HMD) und Lernroboter) für SuS mit ASS ein Hilfsmittel darstellen können. Sie motivieren die Lernenden zu physischer Aktivität, zum Ausdruck ihrer eigenen Ideen und zur Verbesserung ihrer allgemeinen Fertigkeiten zur sozialen Interaktion (S. 197). Zusätzlich würden potenzielle Ängste durch neue Interaktionen innerhalb der IVR reduziert. Nach Angaben der Testpersonen stimuliert IVR ihre Vorstellungskraft, motiviert sie ihre Ideen zu teilen, sich auszutauschen, erweitert ihre Aufmerksamkeitsspanne und regt zum sozialen Austausch über gemachte Erfahrungen in der IVR mit anderen an:

The other day when several of them had trialed it... they were all excited and talking... because it's on your own... they were then interested to hear about what the other person saw and having quite a discussion about it. (S. 205)

12.3 Wahrnehmung

Lahiri, Bekele und Dohrmann (2015) arbeiteten in ihrer quantitativen Studie zur Verwendung von physiologisch reaktiven, auf VR (DVR) basierenden Kommunikationssystemen, mit einer Gruppe von Jugendlichen mit ASS. Das System veränderte Gesprächskomponenten basierend auf Leistung allein oder auf Leistung und physiologischen Metriken des vorhergesagten Engagements (z. B. Blickmuster, Pupillenerweiterung, Blinzelfrequenz). Die Autoren fanden heraus, dass ihr physiologisch sensibles System im Vergleich zu leistungsbasierten Systemen bessere Ergebnisse lieferte. Laut Lahiri et al. (2015) lässt dies darauf schließen, dass Technologien, die physiologische Daten auswerten und berücksichtigen, ein effektives Werkzeug für Therapeuten darstellen können. (S. 1)

⁷ ITC-Sense of Presence Inventory is a new state questionnaire measure whose development has been informed by previous research on the determinants of presence and current self-report measures. It focuses on users' experiences of media, with no reference to objective system parameters. (Lessiter, Freeman, Keogh & Davidoff, 2001)

Herrero und Lorenzo (2019) leiten aus ihren Studienergebnissen ab, dass IVR (HMD) den sensorischen Vorlieben und visuell-räumlichen Stärken der teilnehmenden Jugendlichen mit ASS entspricht. Abgeleitet wird dies von den Autoren durch das Level an Adaption. (S. 1689)

12.4 Benutzerfreundlichkeit

Lorenzo, Pomares und Lledo (2013) kommen anhand ihrer gewonnenen Daten zu dem Schluss, dass die Testpersonen motiviert waren und sich auf die virtuellen Avatare einlassen konnten. Sie betonen zudem die Vorteile, die IVE (CAVE) für visuelle Lernende bietet. Inhalte liessen sich beliebig oft und auf Wunsch wiederholen. Lorenzo et al. (2013) leiten daraus eine Steigerung der Motivation und verstärkte Autonomie ab. (S. 100)

Die Ergebnisse von Newbutt, Sung und Kuo (2016) zeigen, dass alle 29 Teilnehmenden bereit waren, ein HMD zu tragen. Die Mehrheit meldete eine angenehme Erfahrung und ein hohes Gefühl von *Präsenz* zurück. Die Autoren fanden heraus, dass die Bereitschaft ein HMD anzulegen und Immersion zu erleben unabhängig vom IQ des Trägers zu sein scheint:

Results revealed that there is no significant difference ($p < 0.001$) in acceptance of HMD and emersion experience between the two groups of ASD participants (with and without intellectual disability) indicating participants' IQ is independent to their willingness to use HMD and related VRT immersion experience. (S. 3166)

86 % der Teilnehmenden konnten zwei der drei Szenarien vollenden und nur 14% der Testpersonen lehnten eine weitere Verwendung des HMD aufgrund von *Schwindel und Müdigkeit* ab (S. 3172). Als Antwort auf die Frage, ob sie ein HMD wiederverwenden würden, vergab die Mehrheit der Teilnehmenden drei von fünf Sternen oder höher (S. 3171). Newbutt et al. (2016) kommen zu dem Schluss, dass die Generalisierbarkeit der IVR und der Transfer der gemachten Erfahrungen mit einem zunehmenden Realitätsgrad ebenfalls ansteigt und damit zu einer wertvollen Erfahrung werden kann. (S. 3173). Die Autoren sehen hier daher einen zukünftigen Forschungsschwerpunkt.

Newbutt et al. (2016) konnten ebenfalls beobachten, dass die Technik nicht nur durch die Lernenden akzeptiert wurde, sondern die Erfahrung positiv bewerteten. Die Teilnehmenden meldeten eine verstärkte Erfahrung des digitalen Raums (*spatial presence*), verstärktes Engagement und ökologische Validität innerhalb der IVR zurück. Negative Effekte traten seltener auf. Die Ergebnisse von Newbutt et al. (2016) deuten darauf hin, dass Personen mit ASS keine sensorischen Probleme hatten. Dies deckt sich mit anderen Studienergebnissen (Cheng, Huang und Yang, 2015; Wallace et al., 2010). Im Vergleich zu Bildschirmgestützten Interventionen (DVR) erlebten die Testpersonen bei der Verwendung von IVR ein erhöhtes Mass an Immersion, dass sich real (S. 3173) oder zumindest potenziell real anfühlte.

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) beschreiben die Reaktion der Teilnehmenden auf die Technologien (IVR und Roboter) als grundsätzlich positiv. Ein grösseres Spektrum von technischen Möglichkeiten erlaube Lernenden mehr Variation um ihren persönlichen Lernstil zu erkunden. Die Eltern der Testpersonen äusserten sich allerdings auch über die potenzielle Suchtgefahr, die sich während dem Studienzeitraum nicht realisiert hat (S. 203). Alle Teilnehmenden äusserten sich positiv und erklärten, dass sie VR als risikofreies Umfeld wahrnehmen, in dem Fehler ohne schwerwiegende Folgen gemacht werden könnten. Besonders erwähnt wurden Einzelnutzung und kooperative Nutzung. Letztere half den Nutzenden ängstlichen Emotionen besser zu begegnen. Der Übergang vom Einzel- zum Multiuser-Setting sollte allerdings langsam vonstattengehen, damit keine Unsicherheit und Angst durch die Interaktion mit neuen Personen in der IVR entsteht. (S. 205)

Malihi, Nguyen und Cardy (2020) verglichen in ihrer quantitativen Studie die Anwendbarkeit und Sicherheit von HMDs im Vergleich zu DVR für Personen mit ASS. Ihr Ergebnisse belegen, dass negative Effekte und Angst bei der Verwendung von HMDs sich nicht signifikant von der Verwendung eines Displaymonitors unterschieden. Die Teilnehmenden berichteten von einem Gefühl verstärkter räumlicher *Präsenz* und Natürlichkeit bei der Verwendung von HMDs im Vergleich zu Displaymonitoren. 74% der Testpersonen bevorzugten es sogar das HMD zu verwenden:

Ease of use and fatigue were not significantly different between the HMD and control conditions (understood how to use the experience: HMD-VR: 68%, control: 69%; experience was easy to use: HMD-VR: 84%, control: 69%, could easily navigate the bus: HMD-VR: 58%, control: 75%; they were focused: HMD-VR: 45%, control: 47%; got tired when watching the experience: HMD-VR: 13%, control: 26%). Seventy-one percent, 58%, and 68% of participants reported that they enjoyed the HMD-VR experience, the experience was fun to watch, and the HMD was comfortable, respectively. (S. 1927)

Dies deutet in den Augen der Autoren darauf hin, dass HMDs für Jugendliche mit ASS ein sicheres und verwendbares Werkzeug darstellen. Malihi et al. (2020) weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse in die gleiche Richtung deuten, wie die Arbeit von Newbutt et al. (2020), die über alle Testpersonen hinweg positive Effekte verzeichnen konnte. Auftretende negative Effekte decken sich mit denen von Displaymonitoren, während 74% die Erfahrung mit HMD als angenehmer empfanden. (S. 1924)

12.5 Lernerfolg

Lahiri, Bekele und Dohrmann (2015) äussern sich positiv über die Verbesserung der Leistung und des Sehmusters bei der Interaktion von Personen mit ASS mit einer DVR-basierten, blicksensitiven und sozialen Kommunikationsaufgabe, halten aber fest, dass die Anwendung der

erlernten Fertigkeiten in der DVR noch nicht generalisierbar ist und somit eine unbeantwortete Frage darstellt:

Thus, questions about the practicality, efficacy, and ultimate benefit of the use of this and other technological tools for demonstrating clinically significant improvements in terms of ASD impairment remain. Although some initial improvements were seen within the system, there was no evidence that this technology realized change for participants outside of the limited environment of the experiment itself or over time. (S. 14)

Das Ergebnis von Lahiri, Bekele und Dohrmann (2015) beschreibt ebenfalls eine Verbesserung der sozialen Kommunikation bei der Verwendung von physiologisch sensibler DVR bei Testpersonen mit ASS. Die Autoren kommen zudem zu dem Schluss, dass ein «System, welches die physiologischen Daten der Nutzenden berücksichtigt, bessere Ergebnisse liefert als ein rein leistungsorientiertes DVR-System» (S. 13).

Ein weiterer interessanter Ansatz befasst sich mit der Messung der Aufmerksamkeit, die die Testpersonen bei der Verwendung von DVR auf das Gesichtsfeld des Avatars richten. Es zeigte sich, dass eine deutliche Verbesserung der Blickmuster erreicht werden konnte. (S. 13) Lahiri et al. (2015) kommen daher zu dem Schluss, dass die Verwendung von DVR bei der Arbeit mit Jugendlichen mit Asperger-Syndrom eine Verbesserung der Sozialkompetenzen und Exekutivfunktionen zur Folge haben kann (S. 1).

White, Richey und Gracanin (2016) verglichen in ihrer quantitativen Pilotstudie das «virtual reality-Brain-Computer Interface (BCI-ASD)» (DVR) mit einem psychosozialen Interventionsmodell, dem «College and Living Success». White et al. (2016) kommen zu dem Schluss, dass beide Programme tragfähig sind, obwohl die Ergebnisse über Teilnehmende und Interventionen hinweg inkonsistent waren. (S. 9)

Im Rahmen ihrer quantitativen Delfin-Spiel-Studie halten Lu, Chan und Cai (2018) fest, dass laut Auswertung ihrer gesammelten Daten, die Arbeit mit IVE (CAVE) einen positiven Effekt auf den Lernerfolg von Jugendlichen mit ASS hatte. Die Testpersonen waren in der Lage, Anweisungen des Avatars besser zu befolgen und konnten dem Delfin selbst besser Anweisungen erteilen. (S. 727)

Die Ergebnisse der qualitativen HMD-Studie von Herrero und Lorenzo (2019) zeigen, dass soziale und emotionale Interaktion und Flexibilität gegenüber Veränderungen, die Bereiche mit der grössten Verbesserung waren. Ebenfalls verbessert haben sich non-verbale Kommunikation und sensorische Reaktivität. (S. 1716) Zusätzlich konnte die VR-Gruppe ein optimales Niveau an Anpassung an VR erreichen und über den Zeitraum der gesamten Studie aufrechterhalten. Die Autoren betonen dennoch, dass mit fortlaufender Dauer ein gradueller Interessenverlust beobachtet werden konnte. Sie schreiben dies dem repetitiven Charakter der

Interaktion mit den virtuellen Avataren zu. (S. 1716) Herrero und Lorenzo (2019) fassen ihre Ergebnisse so zusammen, dass aufgrund der erreichten Anpassungsstufe und gemessenen Lernerfolge, die IVR den sensorischen Präferenzen und visuell-räumlichen Stärken von Kindern mit ASS entspricht. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass es sich bei IVR um ein sinnvolles Bildungstool handelt (S. 1689), dass Lernenden mit ASS dabei hilft ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern: «*This game-like format, functioning by repetition, has been effective in the view of families, therapists, and the researcher in charge of the experimental process, observing improvements in the general competences of the children participating in this study (S. 1716).*»

Bei ihrer quantitativen Studie zur Therapie von Phobien konnten Maskey, Rodgers und Grahame (2019) beobachten, dass sich IVE (CAVE) bei einem Drittel der Teilnehmenden mit ASS als effektives Behandlungsmittel erwiesen hat. Der betroffene Anteil der Testpersonen konnte nach der Therapie alltägliche Aktivitäten ausüben, was aufgrund der Phobie zuvor nicht möglich war. Im Kontrast dazu, verbesserte sich keins der Kinder in der Kontrollgruppe während der Wartephase. Darüber hinaus zeigten fünf Kinder der Kontrollgruppe im Vergleich zu einem Kind der Behandlungsgruppe eine deutliche Verschlechterung der Bewertung des Zielverhaltens gegenüber dem Ausgangswert. Bei der anschließenden Behandlung der Kontrollgruppe mit IVE zeigten sich vergleichbar positive Ergebnisse. Dennoch muss festgehalten werden, dass über die Hälfte der Versuchspersonen nicht auf die Therapie reagierten (S. 1922). Bei einer angenommenen Erfolgsrate von 38% liegt die IVE-Therapie damit allerdings gleichauf mit klassischen Behandlungsmethoden von Angststörungen (Ung, Selles, Small und Storch 2015). Zusätzlich bewerten die Autoren die Möglichkeit angstreduzierende Techniken in der VR beliebig oft einüben zu können, bevor die nächste Intensitätsstufe bearbeitet wird, als sehr positive Option. Die Folgen sind eine Stärkung des Selbstbewusstseins der Lernenden und die Etablierung eines Gefühls von Kontrolle. Maskey et al. (2019) schliessen damit, dass sie VR für die Arbeit mit Personen mit ASS für gewinnbringend halten. (S. 1925)

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) beobachteten in ihrer qualitativen Studie, dass Roboter und VR (HMD) eine Orientierungshilfe für Lernende sein können und sie dazu ermutigen ihre Ideen auszudrücken. Zusätzlich fördern die diese Technologien die körperliche Aktivität und die Entwicklung sozialer Fähigkeiten. (S. 197)

Die Testpersonen in der quantitativen Studie von Malihi, Nguyen und Cardy (2020) zur Therapie von Phobien, erreichten ein stärkeres Präsenzgefühl und eine stärkere Wahrnehmung von Natürlichkeit («naturalness») im Vergleich zur Kontrollgruppe. Dies war aber im Bereich der Interaktion nicht der Fall. Es gab ebenfalls keine klaren Unterschiede bei der wahrgenommenen Effektivität der Therapie da nur 30% der HMD-Nutzenden und 37% der Kontrollgruppe eine Reduktion ihrer Nervosität bei der Nutzung eines realen Busses zurückmeldeten. Im

Gegenzug formulierten 67% der HMD-Nutzenden und 70% der Kontrollgruppe, dass die Therapie unter Umständen anderen Personen helfen könnte. (S. 1927)

12.6 Suchtgefahr

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) berichten über Bedenken von Eltern bezüglich einer dauerhaften technologischen Abhängigkeit (VR und Roboter) der Jugendlichen. Dies war während dem Studienzeitraum nicht zu beobachten. Die Eltern begründen das Ausbleiben von Suchterscheinungen damit, dass die Jugendlichen stark limitierten und regulierten Zugang hatten. (S. 203)

12.7 Externe Faktoren

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

12.8 Transfer in die Realität

Lorenzo, Pomares und Lledo (2013) halten in ihrer quantitativen Studie zu IVE (CAVE) zur Verbesserung der Exekutivfunktionen und sozialen Kompetenzen bei Personen mit Aspergers fest:

Both groups have shown a quite acceptable application of the instructions practiced in the IVE transferred into the classroom. This was observed and analyzed by the tutors in both schools. The involvement of participating teachers [...] as well as the student's motivation to continue using the skills learnt in the IVE in the classroom, are both fundamental aspects in the achievement of such transfer [...]. Additionally, the great motivation of students to continue the learning in the IVE is another fundamental aspect in the achievement of such transfer. (S. 100)

Lahiri, Bekele und Dohrmann (2015) sehen in ihren quantitativen Studienergebnissen eine Validierung des grundlegenden Konzepts der Verwendung von DVR für das Training sozialer Kommunikation. Dennoch bleibt für die Autoren eine generalisierte Aussage über das Potenzial zur Aneignung allgemeiner Fertigkeiten und deren Umsetzung in der realen Welt eine offene Frage. (S. 14)

Simões, Mougá und Pereira (2020) kommen bei ihrer quantitativen Studie über IPD⁸ zu dem Schluss, dass die Entfernung zwischen Kommunikationsteilnehmenden sowohl bei Personen mit ASS als auch bei der Kontrollgruppe in IVR (HMD) und der realen Umgebung korrelieren. Bei der exakten Reproduktion eines realen Testraums innerhalb der IVR zeigten sich unterschiedliche Handlungsmuster bei der ASS-Gruppe und der Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe positionierte sich mit Blick auf die Entfernung dicht am Medianwert, während die ASS-Testpersonen teils sehr nahe und teils sehr weite interpersonale Abstände wählten. Da die

⁸ Interpersonal Distance

Regulierung des IPD in alltäglichen Situationen eine wichtige Rolle spielt, liegt laut den Autoren hier ein mögliches Anwendungsfeld für VR vor. (S. 4325)

Die Kontrollgruppe zeigte jedoch eine deutlich steilere Anpassungskurve, als dies bei den Testpersonen der Fall war. Die Autoren vermuten, dass sich dies auf das Wegfallen von subtilen non-verbale Kommunikationsmustern innerhalb der IVR zurückführen lässt. Personen mit ASS haben sowohl in der IVR als auch der realen Umgebung Schwierigkeiten diese Kommunikationsmuster aufzunehmen und unterscheiden demnach nicht (Uncanny Valley Effekt⁹ (Kätsyri, Mäkäräinen und Takala, 2015, Macdorman 2017). Diese Annahme wird durch weitere Studien in denen echtes Lächeln und künstliches Lächeln durch Personen mit ASS erkannt werden sollte, unterstützt (Back, Ropar und Mitchell, 2007; Boraston, Corden, Miles, Skuse und Blakemore, 2008) (S. 4326). Die Autoren leiten daraus ab, dass sich Personen mit ASS in der realen, wie auch in der virtuellen Umgebung, nahezu identisch und konstant verhalten.

Die Ergebnisse von Simões et al. (2020) zum zwischenmenschlichen Abstand in der IVR im Vergleich zur Realität bei Personen mit ASS validieren die Nutzung von IVR innerhalb spezifischer sozialer Rehabilitationsprogramme, da die innerhalb der IVR aufgezeichneten Verhaltensdaten sich mit den Daten des realen Szenarios decken. Gestützt wird dies durch die Ergebnisse von Boyd et al. (2018) und der weiteren Forschungsliteratur, die einen Zusammenhang zwischen dem Immersionsgrad und den Ergebnissen von VR-Interventionen nachweist (S. 4326) (vgl. Miller und Bugnariu 2016; Parsons, 2016). Die Autoren beschreiben das Ziel einer therapeutischen Intervention im Erlernen von generalisierbaren Konzepten. Personen mit ASS zeigen jedoch Schwierigkeiten erlernte Inhalte zu generalisieren (Froehlich et al., 2012; Koegel, Kuriakose, Singh und Koegel, 2012). In IVR sehen die Autoren jedoch das Potenzial, diese Limitierungen zu überwinden, indem die gleichen dynamischen Fertigkeiten in unterschiedlichen Settings beliebig oft geübt werden können (S. 4326) (vgl. Didehbani, Allen, Kandalaft, Krawczyk und Chapman, 2016; Parsons and Cobb 2011; Tzanavari, Charalambous-Darden, Herakleous und Poullis, 2015).

12.9 Probleme und Herausforderungen

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) beschreiben, dass 9 von 28 Teilnehmenden (32%) das HMD nicht mochten oder die Immersionserfahrung als konfrontierend empfanden. Die Autoren begründen diesen Umstand mit der sensorischen Sensibilität bei vielen Testpersonen und dem damit erhöhten Risiko für eine Überbelastung. (S. 205/206)

⁹ The uncanny valley effect is a negative feeling reported for interactions with artificially human-like stimuli that convey high levels of realism but can still be perceived as artificial. (Kätsyri, Mäkäräinen und Takala, 2015, Macdorman 2017)

Herrero und Lorenzo (2019) beobachteten mit zunehmender Studiendauer (HMD) einen graduellen Verlust an Interesse an der sozialen Auseinandersetzung der Testpersonen mit dem Avatar. Dies liegt womöglich an der repetitiven Natur der Interaktion. (S. 1716)

Malihi, Nguyen und Cardy (2020) beobachteten in ihrer quantitativen Studie eine signifikante Zunahme von Angstzuständen nach der Nutzung von HMDs. Es gab keine Berichte über Übelkeit, aber neun Testpersonen (26%) berichteten nach der Nutzung von HMDs von zumindest einem negativen Effekt wie Müdigkeit, Schwindel, Überanstrengung der Augen und Kopfschmerzen. (S. 1927)

13 Inhaltliche Ergebnisse aus undef. Personengruppen

13.1 Immersion

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

13.2 Motivation

Keller, Hebeisen und Brucker-Kley (2018) stellen in ihrer qualitativen Studie zur Integration von Lernenden mit Förderbedarf im Mathematikunterricht fest, dass der bereits bekannte Effekt einer Motivationssteigerung bestätigt werden konnte. Alle Lernenden arbeiteten sehr konzentriert und gaben dies auch im Fragebogen an. (S. 36)

13.3 Wahrnehmung

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

13.4 Benutzerfreundlichkeit

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

13.5 Lernerfolg

Keller et al. (2018) halten Coaching für eine wichtige Komponente für die Qualität immersiven Lernens (S. 37). Die meisten Lernenden gaben an, dass sie auf die Unterstützung ihres Supervisors angewiesen waren und sich auf diese Person konzentrieren konnten. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass ihre Forschungsergebnisse die Annahme stützen, dass Lernerfolg und Motivationssteigerung bei der Verwendung von IVR bestätigt werden können. Die meisten Lernenden konnten demnach ihren Lernerfolg im Fragebogen validieren. Die Autoren weisen jedoch auch darauf hin, dass ein empirischer Beleg noch fehlt. (S. 37)

13.6 Suchtgefahr

Keller et al. (2018) konnten das Suchtpotenzial bei der Durchführung ihrer Studie beobachten:

The potential for addiction quickly became apparent during the evaluation. Questions were quickly asked about the possible use of the technology for video games, and many stated in the answers

to the questionnaire that they already spend a lot of time with video games every day. In the context of the school, contact with questionable content can be largely controlled by a suitable selection. (S. 36)

13.7 Externe Faktoren

Keller et al. (2018) sehen eine nicht zu vernachlässigende Komponente für die Qualität des Lernerfolgs innerhalb der IVR im Coaching, also einer permanenten externen Begleitperson, die den Lernprozess moderiert. (S. 37)

13.8 Transfer in die Realität

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich.

13.9 Probleme und Herausforderungen

Kein Studienergebnis lieferte ein auswertbares Ergebnis zu diesem Teilbereich

14 Ergebnisdiskussion

14.1 Jugendliche mit Körperbehinderung

Sechs der 23 vorliegenden Studien befassen sich mit Personen mit einer körperlichen Behinderung (s. Abbildung 2). Dies entspricht einem Anteil von 26%. Erschienen sind die Studien am Anfang (2010, 2011) und am Ende (2020/2021) des Betrachtungszeitraums (s. Abbildung 3). Die Veröffentlichung der Oculus Rift und damit die Marktreife der VR-Technologie fällt auf das Jahr 2013. In dieser Zeit sind keine Veröffentlichungen zu körperlichen Behinderungen und VR in diesem Studienkanon erschienen (s. Abbildung 10). Von den sechs erfassten Studien war eine als Draft [4] gekennzeichnet und wurde nicht weiter berücksichtigt. Von den übrigen fünf Studien wählten zwei einen quantitativen und drei einen qualitativen Ansatz. Bei der Anzahl an Testpersonen zeigen sich grosse Unterschiede. Drei der Studien hatten weniger als 15 Teilnehmende, zwei Studien waren mit 44, bzw. 134 Personen sehr viel grösser. Der weibliche Anteil lag bei allen Studien im Bereich körperliche Behinderung zwischen 25-50% (s. Abbildung 7). Das Alter lag bei einem Grossteil der Teilnehmenden zwischen 4-12 Jahren (141 Personen). Die zweitgrösste Altersgruppe stellten 44 Personen im Alter zwischen 37-58 Jahren. Die kleinste Altersgruppe waren 12–21-Jährige¹⁰.

14.1.1 Kritik

Insgesamt ist die Studienlage mit nur sechs Studien für einen fundierten Querschnitt des Forschungsstandes zu VR und Personen mit körperlicher Behinderung bescheiden. Diese Problematik intensiviert sich noch, wenn berücksichtigt wird, dass eine der Studien einen Simulator

¹⁰ Die Studie von Inman et al. (2011) legt einen Altersrahmen von 4-20 Jahren an (13 Personen) und McMahon et al. (2020) erwähnen 4 Testpersonen im Alter zwischen 14-21 Jahren.

(Harrison, Grant & Conway, 2010) verwendet und eine weitere ein unspezifiziertes HMD (Passig & Eden, 2010). Von den anderen bearbeiteten Studien befassten sich nur zwei mit HMDs (McMahon, Barrio, McMahon, Tutt & Firestone, 2020; Yiannoutsou et al., 2021), eine mit Desktop-VR (Inman, Loge, Cram & Peterson, 2011) und eine mit einem CAVE-System (Lotan, Yalon-Chamovitz & Weiss, 2010). Beide Studien die ein bekanntes HMD (Vive) verwendeten, wählten einen qualitativen Forschungsansatz mit vier bzw. sieben Testpersonen. Bei der Studie von McMahon et al. (2020) kommt für die Ergebnislage erschwerend hinzu, dass die Teilnehmenden nicht nur Personen mit körperlichen, sondern auch mit geistigen oder komplexen Behinderungen waren, was die Zuordnung der Ergebnisse erschwert.

14.1.2 Ergebnisse

Immersion

Die Studienergebnisse von Passig & Eden (2010, S. 321) beschreiben eine erhöhte Wirksamkeit im Vergleich der IVR per HMD zu anderen Formen von Textrepräsentationen. Dies lässt sich laut den Autoren auf ein erhöhtes Mass an Interaktivität, Immersion und aktiven Lernprozessen zurückführen.

Motivationssteigerung

Mit Blick auf die Motivationssteigerung belegen die Studien von Inman et al. (2011) und McMahon et al. (2020) eine starke Präferenz der Testpersonen für DVR bzw. IVR (HMD). McMahon et al. (2020) halten fest, dass die physische Aktivität verdreifacht werden konnte und die Verwendung der IVR zu einem starken Anreiz für die Teilnehmenden wurde, obwohl dies durch die Autoren nicht geplant war (S. 93). Mit Blick auf die Motivationssteigerung zeigen die Ergebnisse von Lotan et al. (2010) bei der Verwendung ihres CAVE-Systems allerdings nur leichte Verbesserungen. Die Autoren betonen jedoch, dass diese Ergebnisse im Kontrast zu vorhergehenden Studien stehen (Weiss, Bialik & Kizony, 2003; Yalon-Chamovitz & Weiss, 2008), in denen die Ergebnisse ebenfalls eine Steigerung der Motivation hindeuten.

Wahrnehmung

Yiannoutsou et al. (2021) konnten mit ihrem Ansatz zum *embodied learning* das Unterstützungspotential von IVR belegen. (S. 161)

Benutzerfreundlichkeit

Passig und Eden (2010) konnten deutliche Leistungsunterschiede zwischen Vorschulkindern und Primarschülerinnen und -schülern feststellen. Sie führen diese Leistungslücke darauf zurück, dass es Primarschülerinnen und -schülern leichter fällt, die IVR zu bedienen und sie sich somit besser auf die Inhalte konzentrieren können. (S. 322)

Lernerfolg

In allen Studien (Inman et al., 2011; Lotan et al., 2010; McMahon et al., 2020; Passig & Eden, 2010; Yiannoutsou et al., 2021) die Lernerfolg thematisierten, zeigte sich ein stärkerer Lernzuwachs bei der Gruppe die VR-Varianten nutze als bei der Kontrollgruppe.

Externe Faktoren

Wichtige externe Faktoren werden von Yiannoutsou et al. (2021) in den benötigten Ressourcen für Raum- und Personalstrukturen für die Verwendung von IVR beschrieben. (S. 161)

Transfer in die Realität

Inman, Loge und Cram (2011) beschreiben, dass der Wissenstransfer von der DVR in die Realität kein Problem für die Rollstuhlfahrer darstellte. (S. 33)

Suchtgefahr, Probleme und Herausforderungen

Die Bereiche Suchtgefahr und Probleme und Herausforderungen wurden in den vorliegenden Studien nicht behandelt.

14.1.3 Bezug zur Theorie

In Kapitel 5.4 wurden mehrere Fragen aus der theoretischen Betrachtung abgeleitet, die nun mit Hilfe der Studienergebnisse beantwortet werden sollen:

- i. *Wie wirkt sich die Verwendung von VR auf einer physischen Ebene z.B. bei der Bewegungsförderung auf die Nutzenden aus?*

Die Studien von Lotan et al. (2010) (CAVE) und McMahon et al. (2020) (HMD) belegen, dass eine Steigerung der physischen Leistungsfähigkeit und Motivation zu beobachten war. Bei der Studie von Lotan et al. (2010) muss aber hervorgehoben werden, dass die Leistungssteigerung nicht so hoch wie erwartet und auch nicht so hoch wie in zuvor durchgeführten Studien (Weiss et al., 2003; Yalon-Chamovitz & Weiss, 2008) ausgefallen ist.

- ii. *Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?*

Diese Frage kann vorsichtig bejaht werden. Inman et al. (2011) konnten nachweisen, dass das DVR-Rollstuhltraining von den Testpersonen adaptiert und angenommen wurde. Weitere Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung sind die Ergebnisse von Lotan et al. (2010) und McMahon et al. (2020). Berücksichtigt man die Tatsache, dass das Ziel der Testpersonen war ihre physische Leistungsfähigkeit zu steigern, so wurde dies zwar in der VR verfolgt, aber körperlich manifestierten sich die Ergebnisse in der realen Welt.

iii. *Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung generell?*

Grundsätzlich deuten alle Studienergebnisse auf eine positive Wirksamkeit von VR als unterstützende Massnahme (Inman et al., 2011; McMahon et al., 2020; Passig & Eden, 2010; Yiannoutsou et al., 2021). Der Verwendung sind allerdings auch Grenzen gesetzt. So zeigten Passig und Eden (2010), dass die Verwendung von HMDs bei Vorschulkindern Schwierigkeiten bei der Handhabung verursacht. Ein weiterer einschränkender Faktor ist der hohe Ressourcenaufwand für Personal und Räumlichkeiten, der von Yiannoutsou et al. (2021) beschrieben wurde. Es gilt hier aber zu berücksichtigen, dass je nach Art und Grad der Beeinträchtigung die räumlichen Gegebenheiten und individuelle Betreuung ohnehin eine Notwendigkeit darstellen können, was das Argument zumindest teilweise relativiert.

iv. *Inwiefern kann VR ein Hilfsmittel für Wahrnehmung und Verständnis der Lernenden sein?*

Die Studienergebnisse aller behandelten Studien deuten darauf hin, dass die Verwendung von VR-Varianten äquivalenten Lernerfolg zu anderen Lernmethoden bietet und häufig sogar besser abschneidet (Inman et al., 2011; McMahon et al., 2020; Passig & Eden, 2010; Yiannoutsou et al., 2021). Einen erfolgreichen Einsatz von IVR als unterstützende Massnahme bei *embodied learning* belegt die Studie von Yiannoutsou et al. (2021)

14.2 Jugendliche mit geistiger Behinderung

Mit fünf Artikeln liegt der Anteil an Studien, die geistige Behinderung im Fokus haben bei knapp 22%. Die Veröffentlichungen dieser fünf Artikel liegen am Anfang (2010/2011) und am Ende (2019/2020) des Betrachtungszeitraums. Wie beim Thema körperliche Behinderung ist auch bei den Studien zu geistiger Behinderung eine Lücke von acht Jahren zu beobachten. Von den fünf Studien wählten zwei einen qualitativen und drei einen quantitativen Ansatz. Die Anzahl der Teilnehmenden beträgt bis auf eine Ausnahme mehr als 25 Testpersonen, was die Ergebnisse belastbarer macht als bei den Studien zur körperlichen Behinderung. Die grösste Studie stammt von Eden und Bezer (2011) und umfasst 87 Personen, von denen knapp die Hälfte (41) weiblich sind. Frauen stellen in allen Studien einen Anteil zwischen 25-50% der Testpersonen. Eine Studie (Roberts-Yates & Silvera-Tawil, 2019) führt den weiblichen Anteil an Testpersonen nicht auf.

14.2.1 Kritik

Bei der Erforschung von VR-Varianten bei Personen mit geistiger oder komplexer Behinderung tritt die gleiche grundsätzliche Problematik auf, wie bei der Definition des Krankheitsbildes. Es handelt sich um sehr heterogene Testpersonengruppen mit unterschiedlichen Komorbiditäten. Die Wirkung und die Wirkweise auf das Studienergebnis können kaum präzise bestimmt werden, da nicht eindeutig ist, welche Faktoren oder welche Kombination von Faktoren Einfluss

auf das Ergebnis nehmen. Dieses Problem kann durch eine Vergrößerung des Testpersonpools und einer grösseren Anzahl an Studien in diesem Bereich zumindest teilweise behoben werden.

14.2.2 Ergebnisse

Immersion

Eden und Bezer (2011) konnten feststellen, dass Jugendliche mit geistiger Behinderung bei der Arbeit mit dreidimensionalen Darstellungen auf weniger Mediation angewiesen waren als bei der Arbeit mit zweidimensionalen Darstellungen. Die Ursache sehen die Autoren in einem hohen Grad an Immersion, der die Inhalte greifbarer macht und durch die Interaktion in der IVR die nutzende Person zu einem Teil der IVR werden lässt. (S. 350)

Motivation

Lotan, Yalon-Chamovitz und Weiss (2010) und McMahon, Barrio und McMahon (2020) konnten in ihren Exergaming-Studien ein gesteigertes Mass an Motivation belegen und auch Eden und Bezer (2011) beschreiben, dass die Jugendlichen weniger gestresst und fokussierter an Aufgaben herantraten. Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) betonen, dass die Arbeit mit IVR die Nutzenden dazu motiviert, sich mit Peers über Erlebtes austauschen und ihre Meinung auszudrücken.

Benutzerfreundlichkeit

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) erklären, dass die Befragten das Potential von VR besonders im Bereich der Risikominimierung wahrnehmen. Dies umfasst sowohl emotionale Risiken wie z.B. die Angst vor den Folgen von Fehlhandlungen, wie auch physische Risiken, wie z.B. das Training zur Überquerung einer Strasse. (S. 197)

Lernerfolg

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) fassen ihr Ergebnis so zusammen, dass IVR (HMD) in der Lage ist Lernende dabei zu unterstützen ihre Ideen aktiv zu teilen, körperliche Aktivitäten zu verfolgen und ihre soziale Interaktion zu verbessern. Die Ergebnisse von Ouherrou et al. (2019) unterstützen diese Position im sozialen und emotionalen Bereich.

Suchtgefahr

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) beschreiben in ihrer Studie die Besorgnis der Erziehungsberechtigten zum Thema Abhängigkeit. Ein Suchtverhalten konnte zwar nicht beobachtet werden, die Eltern argumentieren allerdings, dass dies nur der Fall ist, weil den Jugendlichen nur sehr eingeschränkter zeitlicher und inhaltlicher Zugang gewährt worden ist. (S. 203)

Probleme und Herausforderungen

Ungefähr ein Drittel der Teilnehmenden der Studie von Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) berichteten von einem negativen Effekt beim Tragen des HMD. Die Autoren erklären dies mit einer Über- oder Untersensibilität bei Personen mit komplexer Behinderung im Bereich der sensorischen Wahrnehmung. (S. 205)

Wahrnehmung, externe Faktoren, Transfer in die Realität

Die Bereiche Suchtgefahr und Probleme und Herausforderungen wurden in den vorliegenden Studien nicht behandelt.

14.2.3 Bezug zur Theorie

In Kapitel 6.4 wurden mehrere Fragen aus der theoretischen Betrachtung abgeleitet, die nun mit Hilfe der Studienergebnisse beantwortet werden sollen:

- i. *Wie gut können Lerninhalte in VR inhaltlich und physisch auf die individuellen Bedürfnisse von Nutzenden angepasst werden?*

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) beschreiben die Auseinandersetzung der Testpersonen mit dem HMD als positiv. Ein grosser Vorteil ist dabei die Funktion als Schutzraum im doppelten Sinn. Einerseits handelt es sich bei der IVR um einen Ort, an dem die Testpersonen schadens- und angstfrei Fehler machen dürfen, andererseits lassen sich Lernszenarien durcharbeiten, die aufgrund von Umweltgefahren, wie z.B. Strassenüberquerungen, in der Realität einen höheren Risikofaktor darstellen.

- ii. *Welche Funktion kann VR bei der *Elementarisierung von Kompetenzen, Personalisierung von Befähigung und Kontextualisierung von Erfahrungen* spielen? (Hollenweger et al., 2019)*

Individuelle Förderung und «Elementarisierung von Kompetenzen, Personalisierung von Befähigung und Kontextualisierung von Erfahrungen» (Hollenweger et al., 2019) in einem möglichst integrativen oder sogar inklusiven Schulsetting stellen einen Kern des Lehrplan 21 dar. Besonderer Schwerpunkt dabei bildet die *Anpassung der Lernumgebung, der Alltagsbezug, alltägliche Anwendungssituationen, Lebensweltbezug, das Bereitstellen von Hilfsmitteln und eine Anpassung der Inhalte an die Aneignungsmöglichkeiten* (Hollenweger et al., 2019). Mit Blick auf die Anforderungen des LP21 lässt sich erkennen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Studien genau hier ansetzen. Eden und Bezer (2011) konnten aufzeigen, dass durch die Immersion von IVR inhaltliche Aspekte des Themas greifbarer gemacht werden konnten. Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) setzen hier ebenfalls argumentativ an und erklären, dass die Arbeit in der IVR für die Jugendlichen einen Schutzraum darstellt, in dem sie keine gravierenden Konsequenzen befürchten müssen (S. 205). Zusätzlich würden IVR und Robotik

Lernenden dabei helfen ihre Ideen auszudrücken und sich zu physischer Aktivität motivieren lassen. Die Ergebnisse von McMahon et al. (2020) gelangen zum gleichen Schluss.

iii. Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?

Eine direkte Antwort auf diese Frage wird von den Studien nicht geliefert. Die Ergebnisse von McMahon et al. (2020) belegen, dass bei Personen mit komplexen Behinderungen eine Leistungssteigerung in der Realität durch die Arbeit in der IVR möglich ist.

Suchtgefahr und Probleme und Herausforderungen liegen dicht beisammen. Es liess sich in keiner Studie ein Nachweis für die Entwicklung von Suchtverhalten beobachten. Trotzdem wurde Sucht aber als Sorge von Erziehungsberechtigten und Betreuenden geäussert (Roberts-Yates & Silvera-Tawil, 2019). Probleme mit *motion sickness*, die bei knapp einem Drittel der Testpersonen in der Studie von Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) aufgetreten sind, sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

iv. Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung?

Ouherrou et al. (2019) formulieren, dass sich der Einfluss von ICT positiv auf die Gefühlslage von Kindern mit Lernschwierigkeiten oder Lernbehinderung auswirkt.

Noch nicht abschliessend geklärt ist die Frage, inwiefern der Neuheitseffekt eine Rolle spielt (Eden & Bezer, 2011), aber eine klare Steigerung der Motivation und dem damit verbundenen Lernerfolg wird sowohl von Eden und Bezer (2011) als auch von den Ergebnissen von Lotan et al. (2010), Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) und McMahon et al. (2020) gestützt.

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) halten fest, dass eine Verbesserung der allgemeinen sozialen Interaktionsmöglichkeiten durch die Arbeit mit IVR und Robotern von den Studienergebnissen belegt wird (S. 197). Eden und Bezer kamen 2011 zu einem ähnlichen Schluss und konnten zeigen, dass Jugendliche mit geistiger Behinderung in den Bereichen Emotion, Kognition und Physis bei 3D-Darstellungen besser abschnitten als bei 2D-Darstellungen.

14.3 Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung

In Kapitel 6.3 wurde bereits darauf eingegangen, dass es sich bei ASS um ein nicht klar definierbares und abgrenzbares Krankheitsbild handelt, was die differenzialdiagnostische Abgrenzung, Therapie und Erforschung massgeblich erschwert. (Kamp-Becker & Bölte, 2021)

Ein Grossteil der vorliegenden Studien beschäftigt sich mit ASS. Mit 13 Veröffentlichungen im Zeitraum zwischen 2011 und 2021 gab es zum Thema Interaktion zwischen VR und ASS doppelt so viele Artikel wie zu geistiger oder körperlicher Behinderung. Dies entspricht einem Gesamtanteil von 61%. Während des Betrachtungszeitraums kam es in keinem Jahr zu stärkeren Ballungen von Veröffentlichungen. Zwei (Bozgeyikli, Raji, Katkooi & Alqasemi, 2018; Parsons

& Cobb, 2011) der 13 Artikel sind ein systematisches Review und wurden für die Datenanalyse nicht weiter berücksichtigt, da es sich nicht um Studien handelte. Von den elf übrigen Veröffentlichungen waren alle Studien. Zwei (Herrero & Lorenzo, 2020; Roberts-Yates & Silvera-Tawil, 2019) wählten einen qualitativen Zugang, die anderen neun (^{3,9,10,12,13,14,16,21,22}) entschieden sich für eine quantitative Herangehensweise. An den Studien nahmen insgesamt 277 Testpersonen, wovon 38 weiblich waren (14%), teil (s. Tabelle 5). Der Überhang an männlichen Testpersonen ergibt sich vermutlich aus dem Geschlechterverhältnis bei ASS, welches bei vier bis fünf Jungen auf ein Mädchen liegt (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Vier der Studien [^{5,9,12,22}] liegen mit weniger als 15 Testpersonen am unteren Rand des Spektrums, während sieben Studien [^{3,10,13,14,16,20,21}] zwischen 15 und 50 Teilnehmende verzeichnen konnten. Von den 277 Testpersonen waren 74 im Kindesalter, 111 Jugendliche bzw. junge Erwachsene und 60 Erwachsene (s. Tabelle 5). Die Altersspanne von acht bis sechzehn Jahren stellt einen Analyseschwerpunkt in den Studien dar.

14.3.1 Kritik

Obwohl die Studienlage zu ASS im vorliegenden Kanon die breiteste ist, ergeben sich einige Kritikpunkte. Über ein Drittel der Studien verwendete sehr kleine Testpersonengruppen, die nicht ausschliesslich aus Personen mit ASS bestanden, sondern teilweise auch Personen mit geistiger Behinderung (Roberts-Yates & Silvera-Tawil, 2019) beinhalteten. Wie bei Personen mit geistiger Behinderung gilt auch bei Personen mit ASS, dass Komorbiditäten den Testpersonenpool schnell sehr heterogen werden lassen. Dies erschwert die Forschung und beeinflusst die Studienergebnisse. Zusätzlich variiert bei elf Studien die Qualität der Durchführung und Dokumentation. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt liegt im Spektrum der Studienschwerpunkte. Einige Studien befassten sich nicht nur mit der Wirkung von VR im kognitiven Bereich, sondern auch mit anderen neuen Technologien wie Robotik (Roberts-Yates & Silvera-Tawil, 2019) und andere verwendeten VR als Motivationstool für physisches Training (Lotan et al., 2010; McMahon et al., 2020).

14.3.2 Ergebnisse

Immersion

Im Theorieteil zu Menschen mit ASS wurde bereits besprochen, dass Personen mit diesem Krankheitsbild zu eingeschränkter sozialer Kommunikation, Interaktion und zu einem Hang für repetitive Muster neigt. Newbutt et al. (2016) konnten in ihrer Studie zu Akzeptanz und Präsenzgefühl in der IVR mit ihren Ergebnissen zeigen, dass Immersion von Personen mit ASS empfunden und angenommen wird. Besonders hervorstachen räumliche Präsenz und Interaktion mit der als valide wahrgenommenen virtuellen Umgebung.

Motivation

Bei der Verwendung von IVE bei Personen mit ASS lässt sich laut der quantitativen Studie von Lorenzo et al. (2013) ein erhöhtes Mass an Motivation beobachten. Die Autoren begründen damit den erfolgreichen Wissenstransfer von Inhalten aus dem IVE in das reale schulische Umfeld und die Kooperation mit den digitalen Avataren in der IVE. Die Jugendlichen haben somit die Möglichkeit Lerneinheiten beliebig oft innerhalb der IVE selbstständig zu wiederholen, was der Neigung von Personen mit ASS, Inhalte häufig zu repetieren, sehr entgegenkommt. Daraus resultiert unter Umständen eine erhöhte Autonomie der BenutzerInnen (Lorenzo, Pomares & Lledó, 2013, S. 100). Roberts-Yates und Silvera Tawil (2019) kommen in ihrer Arbeit zu einem ähnlichen Schluss. Die Arbeit mit IVR und Lernrobotern motiviert Jugendliche mit ASS ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen, schafft einen sicheren Raum in dem Fehler keine gravierenden Folgen haben, spornt dazu an sich über erlebte Inhalte auszutauschen und erweitert ihre Aufmerksamkeitsspanne (Roberts-Yates & Silvera-Tawil, 2019, S. 197). Gleichzeitig befähigt mehr Individualität die Lernenden dazu den eigenen Lernstil zu erkunden. Herrero und Lorenzo (2019) beschreiben in ihrer qualitativen Studie zum Design und der Anwendung von IVR bei Personen mit ASS ebenfalls die positive Interaktion mit dem in Komplexität und Flexibilität reduzierten Avatar. Die Jugendlichen konnten in dem auf Wiederholungen basierenden Spiel in den Augen der begleitenden Erwachsenen ihre sozialen Fertigkeiten verbessern. Die Autoren folgern daraus, dass IVR den sensorischen Vorlieben und visuell-räumlichen Stärken von Personen mit ASS entspricht. Die Studienergebnisse zu Lernerfolg und Adaption belegen dies. Mit fortlaufender Dauer der Studie konnte allerdings ein abnehmendes Interesse der Teilnehmenden beobachtet werden. Dies führen die Autoren auf den repetitiven Charakter der Interaktion mit dem Avatar zurück, was bemerkenswert erscheint, wenn berücksichtigt wird, dass Personen mit ASS grundsätzlich häufige Wiederholungen bevorzugen.

Wahrnehmung

Lahiri et al. (2015) halten fest, dass DVR-Systeme, die das physiologische Feedback der nutzenden Personen verarbeiten, bessere Ergebnisse erzielen als DVR-Systeme, die dies nicht tun. Im Vergleich zwischen Desktop-VR und HMDs ergeben sich laut Malihi et al. (2020) keine Unterschiede bei negativer Emotion und Angst. Die meisten Testpersonen präferierten das HMD (S.1924). Die Autoren kommen daher zu dem Schluss, dass IVR eine sichere und verbesserte Variante von Desktop-VR darstellt, da 74% der nutzenden Personen das HMD bevorzugten (S. 1924).

Benutzerfreundlichkeit

Die sensorische Sensibilität von Personen mit ASS führten Newbutt et al. (2016) zu der Frage, inwiefern das Tragen eines HMD und seine Verwendung für die Jugendlichen akzeptabel bzw.

möglich waren. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass alle Teilnehmenden unabhängig von ihrem IQ oder ihren sensorischen Sensibilitäten bereit waren, das HMD zu tragen und mit der IVR zu interagieren (S. 3166). Probleme traten bei 14% der Teilnehmenden aufgrund von Übelkeit (*motion sickness*) auf (S. 3172). Diese Aussagen werden durch die Ergebnisse von Cheng et al. (2015) und Wallace et al. (2010) gestützt. Herrero und Lorenzo (2019) erwähnen ebenfalls ein optimales Niveau an Anpassung über den gesamten Zeitraum der Studie (S. 1716).

Lernerfolg

Der Lernerfolg von Personen mit ASS bei der Arbeit mit IVR repräsentiert einen wichtigen Aspekt für die Unterrichtsgestaltung. Lahiri et al. (2015) stellen hier fest, dass im engen Rahmen der Aufgabenstellungen Leistungsverbesserungen beobachtet werden konnten, aber eine Generalisierung der Wirksamkeit noch eine offene Frage darstellt (S. 14). Lu et al. (2018) konnten in ihrer quantitativen Studie mit dem Delfin-Spiel ebenfalls positive Effekte bei Anweisungen an den Avatar und beim Befolgen von Anweisungen beobachten (S. 727). Herrero und Lorenzo (2019) melden den grössten Lernzuwachs bei der Verwendung von IVR bei sozialer und emotionaler Gegenseitigkeit, Flexibilität, non-verbaler Kommunikation und sensorischer Reaktivität (S. 1716).

Suchtgefahr

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) beschreiben in ihrer Studie die Besorgnis der Erziehungsberechtigten. Ein Suchtverhalten konnte zwar nicht beobachtet werden, die Eltern argumentieren allerdings, dass dies nur der Fall ist, weil die Jugendlichen nur sehr eingeschränkter Zugang gewährt worden ist.

Externe Faktoren

Der Bereich «Externe Faktoren» wurde in den vorliegenden Studien nicht behandelt.

Transfer in die Realität

Der Transfer von erarbeiteten Inhalten von der IVR in die reale Umwelt ist neben dem Wissenserwerb ein weiteres Kernelement. Lorenzo et al. (2013) sprechen von einer akzeptablen Anpassung an Instruktionen aus der IVR in der realen Umgebung. Lahiri et al. (2015) bestätigen die Verwendbarkeit von VR für die Verbesserung sozialer Kommunikation, stellen aber auch klar, dass die Ergebnisse ihrer Studie kein Beleg für eine allgemeine Anwendbarkeit sind. Simões et al. (2020) konnten in diesem Zusammenhang zeigen, dass Jugendliche mit ASS bei der Verwendung von IVR zur Kommunikation die gleichen Verhaltensunterschiede zur Testgruppe an den Tag legen, wie in der realen Umgebung. Die Autoren sehen in IVR die Option bestimmte Handlungsmuster oder dynamische Fertigkeiten beliebig oft in

unterschiedlichen Settings einzuüben, bis Teilnehmende in der Lage sind sie zu generalisieren. (Didehbani et al., 2016; Parsons and Cobb, 2011; Tzanavari et al., 2015). (S. 4326)

Probleme und Herausforderungen

Aus den vorliegenden Studien gehen bereits bekannte Probleme bei der Arbeit mit IVR hervor. Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) berichten bei 9 von 28 Teilnehmenden (32%) eine Ablehnung des HMD. Herrero und Lorenzo (2019) beobachteten, dass mit fortlaufendem Studienzeitraum das Interesse der Teilnehmenden an der Verwendung des HMD aufgrund der repetitiven Interaktion innerhalb der IVR abnahm (S. 1716). Malihi et al. (2020) berichten ebenfalls über negative Beeinträchtigungen bei den Teilnehmenden. Neun der 35 Testpersonen litten unter negativen Effekten wie Müdigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen nach der Nutzung eines HMD.

14.3.3 Bezug zur Theorie

i. Sind in VR erarbeitete und erlernte Inhalte in den realen Alltag der Nutzenden übertragbar?

Die Ergebnisse von Lorenzo et al. (2013) geben eine positive Antwort auf die Frage bei der Verwendung der IVE. Die Ursache dafür sehen die Autoren in motivierten Lehrpersonen und Lernenden. Simões et al. (2020) konnten ebenfalls einen erfolgreichen Transfer erlernter Inhalte aus der IVR in die Realität beobachten. Lahiri et al. (2015) kommen bei der Verwendung von DVR zu einem ähnlichen Ergebnis und bestätigen die Verwendbarkeit für das Training sozialer Fertigkeiten. Die Autoren betonen allerdings auch, dass ihre Ergebnisse keine Generalisierung begründen.

ii. Wie anpassungsfähig, bzw. benutzerfreundlich sind VR-Systeme für die Bedürfnisse der Nutzenden mit Förderbedarf?

Lorenzo et al. (2013) beschreiben bei der Verwendung der CAVE durch die Testpersonen ein hohes Mass an Motivation. Wiederholungen von Sequenzen waren beliebig oft möglich. Die Testpersonen waren in der Lage diese Wiederholungen selbstständig durchzuführen was für die Autoren in verstärkter Autonomie der Testpersonen mündet und damit auch motivierender auf sie wirkt.

Newbutt et al. (2016) konnten zeigen, dass es für die Testpersonen kein Problem war, das HMD anzulegen. Zusätzlich beobachteten die Autoren, dass das Erleben von Immersion und die Bereitschaft ein HMD zu tragen unabhängig von dem IQ der Testpersonen zu sein scheint. Die Technik wurde nicht nur angewendet, sondern auch positiv bewertet.

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) kommen ebenfalls zu der abschliessenden Beobachtung, dass das Spektrum an neuen Technologien Lernenden mehr Variation erlaubt und

unterschiedliche Lernstile unterstützt. Die Autoren beschreiben die Rückmeldungen der Testpersonen als positiv.

Malihi et al. (2020) kamen zu dem Schluss, dass die Verwendung von HMDs von einem Großteil (74 %) der Nutzer bevorzugt wurden und auftretende negative Effekte nicht stärker waren als bei der Vergleichsgruppe (DVR). Malihi et al. (2020) halten HMDs daher für ein sicheres und gut verwendbares Werkzeug

- iii. *Welche Herausforderungen und Probleme gibt es bei der Nutzung von VR im sonderpädagogischen Setting?*

Negative Effekte traten in Form von *motion sickness* in den Studien von Newbutt et al. (2016) (HMD) (14%) und Malihi (2020) (HMD) (26%) auf.

Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) beobachteten in ihrer qualitativen Studie die Sorge der Erziehungsberechtigten um eine potenzielle Abhängigkeit der Jugendlichen.

- iv. *Welche Auswirkungen hat die Arbeit mit VR auf den Lernerfolg und die Motivation der Lernenden?*

Die Ergebnisse Studien von Lahiri et al. (2015), Lu et al. (2018), Herrero und Lorenzo (2019), Maskey et al. (2019), Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) und Malihi et al. (2020) belegen alle, dass die verwendeten VR-Varianten positive Ergebnisse erzielen konnten, die teilweise auf Augenhöhe mit etablierten Arbeitsmethoden standen und teilweise sogar besser abschnitten. Keine der Studien berichtete über schlechtere Ergebnisse bei der Verwendung von VR.

- v. *Ist die Reaktion von Jugendlichen mit ASS auf virtuelle Interaktion vergleichbar mit realer Interaktion?*

In Frage *i* wurde bereits besprochen, dass die Lernenden den Transfer in die Realität leisten können. In der Studie von Simões et al. (2020) konnte allerdings gezeigt werden, dass bei einem digitalen detailgetreuen Nachbau eines realen Raums die Verhaltensweise und Interaktion der Testgruppe in der IVR die gleichen waren, wie im realen Raum. Dies lässt den vorsichtigen Rückschluss zu, dass soziale Interaktion für Personen mit ASS in der IVR nah an der sozialen Interaktion in der realen Welt liegt.

- vi. *Wie wirksam ist VR als Therapiekonzept und bei individueller Förderung?*

Lahiri et al. (2015), Lu et al. (2018), Herrero und Lorenzo (2019), Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) und Malihi et al. (2020) konnten die positiven Effekte bei der Erarbeitung von Lerninhalten belegen. Bei der Verwendung von IVE als Therapieinstrument¹¹ verzeichnen

¹¹ Kognitive Verhaltenstherapie

Maskey et al. (2019) mit einem Wirkungsgrad von 38% bei den Teilnehmenden einen vergleichbaren Wert wie bei konventionellen Therapieansätzen für Phobien (Ung et al., 2015).

14.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

14.4.1 Auswertung der deskriptiven Ergebnisse

Von den 23 gesammelten Artikeln waren trotz mehrerer Suchdurchläufe lediglich 18 verwertbar. Sie verteilen sich gleichmässig über den gesamten Beobachtungszeitraum. Dreizehn Studien, mit 562 Teilnehmenden, wählten einen quantitativen – und die fünf Übrigen, mit insgesamt 66 Teilnehmenden, eine qualitative Methode. Alle Artikel sind peer-reviewt. Die Studiengrösse reicht von kleinen Studien mit vier Personen, bis hin zu sehr grossen Studien mit über 100 Teilnehmenden. Die kleinen Studien leisten nicht weniger wichtige Beiträge, aber aufgrund der geringen Anzahl an Teilnehmenden sind diese Ergebnisse dennoch weniger belastbar. Die Autoren formulieren diesen Sachverhalt deutlich (Herrero & Lorenzo, 2020; Lahiri, Bekele, Dohrmann, Warren & Sarkar, 2015; McMahon et al., 2020). Die Heterogenität des Testpersonenpools erschwert die Forschung und die Ergebnisse der Studien sollten daher nicht für sich selbst stehen, sondern in den Kontext des gesamten Forschungsstandes gesetzt werden. Die grösste Altersgruppe war zwischen 13-18 Jahren alt (s. Kap. 9.9). Die Komplexität der beobachteten Krankheitsbilder (besonders bei ASS und komplexer und geistiger Behinderung) erschwert die Formulierung allgemeingültiger Aussagen (s. Kap. 6.1.4 und 6.3.4). Zusätzlich zur Heterogenität des Krankheitsbildes kommt hinzu, dass, besonders bei ASS, 80% der Teilnehmenden männlich waren. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass der männliche Teil der Bevölkerung viermal häufiger von ASS betroffen ist als der weibliche Teil (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2015).

Die Anzahl der Veröffentlichungen im Betrachtungszeitraum zeigt besonders zwischen 2012 und 2018 einen klaren Trend in der Forschung in Richtung ASS. Mit zwölf Studien stellt ASS über den gesamten Zeitraum über die Hälfte des Studienkanons (s. Kap 9.5). Im Gegenzug gibt es zu körperlicher Behinderung nur sechs und zu geistiger Behinderung nur fünf Studien. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Performance. Von den vorliegenden Veröffentlichungen wurden im Beobachtungszeitraum die Studien zu ASS im Durchschnitt fast doppelt so häufig in der gleichen Zeit zitiert, wie Studien zu geistiger Behinderung und fast dreimal so häufig wie Studien zu körperlicher Behinderung (s. Kap. 9.12). Das Verhältnis an Studien zu ASS (laut BFS ca. 1% der Bevölkerung) ist zur Anzahl von Studien zu geistiger Behinderung (ebenfalls ca. 1% der Bevölkerung) ausgeglichen (Bundesamt für Statistik, 2019). Im Vergleich zu Studien zu körperlicher Behinderung (ca. 5% der Bevölkerung) ist der Anteil an ASS-Studien jedoch stark überrepräsentiert (Bundesamt für Statistik, 2019).

Die Analyse der Studien zeigt, dass die Forschung zu VR-Varianten besonders in den Industrienationen der westlichen Welt stattfindet (s. Kap. 9.11). Eine mögliche Erklärung hierfür wäre es, dass die ERIC-Datenbank einen Fokus auf Veröffentlichungen aus dem europäischen und amerikanischen Kulturraum legt.

Bei der Analyse der verwendeten VR-Varianten fällt auf, dass die HMDs von Oculus und HTC seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2013 das Feld dominieren und andere HMDs nicht mehr verwendet werden. CAVE und DVR tauchen in regelmässigen Abständen auf, aber die Datenlage ist unzureichend, um belastbare Aussagen darüber zu treffen (s. Kap. 9.13).

Über alle Bereiche (GB, KB, ASS) hinweg lassen die gesammelten Ergebnisse vor allem drei Forschungsschwerpunkte erkennen. Ein Großteil der Studien beschäftigte sich mit der Frage, wie sich VR-Varianten auf den Lernerfolg der Teilnehmenden auswirken. Der zweite Schwerpunkt liegt beim Thema Benutzerfreundlichkeit und der Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern sich die diversen Formen von VR (DVR, IVR und IVE) für Personen mit Behinderung eignen. Der dritte Forschungsschwerpunkt befasst sich mit der Auswirkung von VR-Varianten auf die Motivation der Lernenden (s. Kap. 9.14).

14.4.2 Auswertung der inhaltlichen Ergebnisse

Über alle beobachteten Kategorien hinweg konnten Anhaltspunkte gesammelt werden, dass die Verwendung von VR im gleichen Mass Lern- und Therapieerfolge ermöglicht, wie konventionelle Methoden (s. Kap. 10.5, 11.5, 12.5 und 13.5). Eine Steigerung der Motivation wird ebenfalls in vielen Studien erwähnt (s. Kap. 10.2, 11.2, 12.2 und 13.2). Unsicherheit gibt es noch darüber, wie lange dieser Effekt anhält. Herrero und Lorenzo (2019) bemerken, dass bei repetitiven Übungsmustern die Motivation der Testpersonen (mit ASS) abnimmt (s. Kap. 12.9.). Eine relevante Rolle spielt dabei die Immersion und wie tief diese geht. Hinweise auf die Vorteile von starker Immersion und erhöhtem Präsenzgefühl finden sich bei Passig und Eden (2010) (s. Kap. 10.1), Eden und Bezer (2011) (s. Kap.11.1) und Newbutt et al. (2016) (s. Kap.12.1). Die Verwendungspräferenzen der Nutzenden scheinen sich laut Malihi et al. (2020) aus diesen Vorteilen abzuleiten (s. Kap. 9.14). Gleichzeitig scheint die Verwendung von VR trotz der vorhandenen Präferenzen von Seite der Nutzenden noch nicht unproblematisch. Obwohl die meisten Teilnehmenden über alle Studien hinweg positive Erfahrungen machen, kann nicht ignoriert werden, dass zwischen 20-30% der Testpersonen in den vorliegenden Studien negative Rückmeldungen geben. Dies konnten Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) und Malihi et al. (2020) (s. Kap. 11.9 und 12.9) in ihren Studien mit 33%, bzw. 26% Anteilen an negativen Effekten beobachten. Erwähnenswert ist hier, dass beide Studien in der Kategorie von geistiger Behinderung und/oder ASS liegen. Es stellt sich die Frage, ob die betroffenen Personen aufgrund ihres Krankheitsbildes sensorisch sensibler sind und daher empfindlicher auf die VR reagieren, wie von Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019) vermutet (s. Kap. 12.9).

Demgegenüber steht, dass auch Personen ohne Behinderung durchaus der *motion sickness* ausgesetzt sind und diese erleben. Von Interesse ist dabei sicherlich, ob und inwiefern es Unterschiede bei der Anzahl negativer Erfahrungen im Zusammenhang mit VR gibt und wenn es sie gibt, wie sie sich begründen. Offen bleibt nach der Analyse der Studien auch die Frage, ob die negativen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Verwendung der Hardware selbst oder den erlebten Inhalten innerhalb der VR stehen.

Betrachtet man die Art und Weise der Verwendung von VR-Varianten in den vorliegenden Studien, so finden alle in einem separativen Setting statt und werden von maximal einer Begleitperson betreut. Die verwendeten Anwendungen zielen in allen Kategorien auf individualisierte Förderung, auf ihre Wirksamkeit, meist mit Motivation oder Lernerfolg im Fokus. Eine Ausnahme vom Single-User Setting ist zumindest ansatzweise die qualitative Studie von Roberts-Yates und Silvera-Tawil (2019), die ein Multi-User-Setting angesprochen haben. Der Fokus auf individualisierte Single-User-Settings der meisten Studien zeigt jedoch, dass das Verständnis von der Verwendung von VR-Varianten tendenziell in Richtung einer unterstützenden individuellen Massnahme geht, anstatt als Werkzeug mit Potenzial zur Umsetzung von mehr Inklusion genutzt zu werden. Verstärkt wird dieser Eindruck durch den Umstand, dass viele Studien auf die Vermittlung von Sachinhalten oder dem Erlernen von sozialen Fertigkeiten anhand ausschliesslich virtueller Inhalte zielen. Zwischenmenschlicher Austausch über diese Inhalte oder die Kommunikation über Erlebtes in der VR werden zwar in einigen Studien beschrieben, sind aber im Studiendesign nur in der Auswertung und nicht in der VR vorgesehen. Der verbale Austausch mit anderen Testpersonen findet meist lediglich spontan im Nachhinein statt. Keine der Studien sieht das Teilen der VR-Erfahrung durch mehrere Testpersonen innerhalb und während der VR-Erfahrung vor. Der Austausch findet ausschliesslich über eine ausserhalb der VR stehende Begleitperson statt, die die Erfahrung nicht teilt, sondern sie lediglich beobachtet, nachvollzieht und mit der Testperson bespricht. Eine Kooperation oder Kollaboration mit Personen ohne Förderbedarf würde den Inklusionsgedanken stützen.

Im Gegenzug sollte aber auch erwähnt werden, dass kollaborative VR-Erfahrungen eigene Risiken haben und unter Umständen Ängste bei Nutzenden auslösen könnten (Roberts-Yates & Silvera-Tawil, 2019). Diese potenziellen Risiken sollten nicht nur im Rahmen kollaborativer VR weiter analysiert werden, sondern auch mit Blick auf Mediensucht (s. Kap. 11.6, 12.6 und 13.6) und Abhängigkeit.

Eine enge Betreuung scheint auch hier angebracht, um diesen Risiken zu begegnen und weitere Daten zu sammeln. Eine flächendeckende Einführung von VR wäre in jedem Fall eine kostenintensive Massnahme, da die Anpassung der externen Faktoren wie Raum- und Personalstruktur enormen Aufwand bedeuten würde (s. Kap. 10.7). Ein Gegenargument hierfür

könnte darin liegen, dass je nach Situation der Lernenden sowieso eine betreuende Person oder eine Kleingruppe notwendig ist, was die Personalfrage etwas entschärfen könnte.

Einige Studien halten fest, dass es den Teilnehmenden gelungen ist sich an die Arbeit mit VR anzupassen und die erlernten Inhalte auch in die reale Anwendung transferieren konnten (s. Kap. 10.8 und 12.8). Bei der Abwägung, inwiefern die Anpassung externer Faktoren im strukturierten Schulalltag gerechtfertigt ist, sollte berücksichtigen, welches tatsächliche Potential VR besonders bei Personen mit ASS hat. Die Annahme, dass Lernende Inhalte autonom erarbeiten, klingt verlockend, steht aber im Spannungsfeld zur moderierenden Betreuung, die bei der Verwendung von VR wichtig erscheint (s. Kap. 13.7). Es stellt sich also die Frage, inwieweit Lernende autonom lernen und üben könnten. Als sehr wertvoller unterstützender Aspekt kann hier die Reduktion von Komplexität und die Interaktivität genannt werden, der zumindest für mehr Autonomie sorgen könnte (s. Kap 10.1 und 10.5).

Das Thema der Kontinuität spielt für Personen mit ASS ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine vertraute VR-Lernumgebung in ihrem persönlichen Gerät, hätte unter Umständen das Potential den Lernenden einen Klassen-, Stufen- oder Schulwechsel zu erleichtern. In diesem Fall gibt es jedoch mit der Studie von Passig und Eden (2010) Hinweise darauf, dass dies erst für den Stufenwechsel von der Primarschule in die Oberstufe relevant ist, da Kindergartenkinder schlechtere Ergebnisse bei der Handhabung von VR gezeigt haben.

15 Fazit

In dieser Arbeit wurden die Studienergebnisse von 23 Studien zwischen 2010 und 2021 auf die Wirkweise von VR-Varianten (DVR, CAVE und HMD) auf Personen mit Förderbedarf (KB, GB, ASS) systematisch analysiert. Die Studien variieren stark in der Anzahl an Testpersonen und der Schwerpunkt der Forschung liegt deutlich bei Personen mit ASS. Seit der Markteinführung kompakter und kosteneffizienter HMDs (*HTC Vive und Oculus Rift*) nimmt deren Verwendung zu und sie dominieren zahlenmässig den Studienkanon. Inhaltlich konnte gezeigt werden, dass besonders bei Lernerfolg, Motivation und Benutzerfreundlichkeit viel Potential in der Verwendung von VR für Personen mit Förderbedarf steckt, die Ergebnisse aber noch nicht belastbar genug sind, um sie zu generalisieren. Die Auswertung zeigt allerdings, dass VR in den Teilbereichen, in denen es zur Anwendung kam, zwar bei einem Grossteil der Testpersonen äquivalente oder bessere Ergebnisse erzielen konnte, aber das Thema *motion sickness* besonders bei Personen mit verminderter/verstärkter sensorischer Sensibilität immer noch eine Rolle spielt. Dies macht weitere Forschung in dem Bereich notwendig und sinnvoll.

Vertiefungsmöglichkeiten für zukünftige Forschungsbemühungen konnten bei der interpersonellen Kommunikation innerhalb der VR im Rahmen von kooperativen oder kollaborativen Erfahrungen identifiziert werden. Auf diese Weise könnte auch der Weg vom bisher separativen

Tenor der vorliegenden Studienlage bei der Verwendung von VR hin zu einem Setting führen, das interpersonelle kollaborative Erfahrung in der VR und den Austausch darüber unterstützt. Dieses Potential wird bislang kaum genutzt. Die Frage, die in den meisten Studien mitschwingt, lautet: «Was ist VR und wie kann es in einem Fördersetting verwendet werden?». Ebenso wichtig ist jedoch auch: «Was ist VR nicht und wie soll die Arbeit mit VR in einem Fördersetting zukünftig aussehen?» Einzelne Studien (Keller, Hebeisen & Brucker-Kley, 2018; Yiannoutsou et al., 2021) weisen bereits darauf hin, dass die Arbeit mit VR zur Erreichung besserer Ergebnisse betreut sein sollte. Damit ist die Frage offen, inwiefern Autonomie überhaupt bei der Arbeit mit VR realisierbar ist.

Abschliessend bleibt festzuhalten, dass die hier ermittelten Ergebnisse nicht für sich selbst stehen und im Rahmen der gesamten Forschungsdiskussion gesehen werden sollten. Das Aufkommen von günstigen HMDs und die qualitativen Verbesserungen der Technologie mit der damit verbundenen Steigerung von maximaler Immersion relativieren zumindest teilweise Ergebnisse, die mit qualitativ schlechterer Technik in der Vergangenheit ermittelt wurden. Es bleibt also bislang noch offen, welche Auswirkungen die technisch immer ausgereifere Emulation der realen Welt mit sich zieht und ob sie vorteilhaft für Lernende mit Förderbedarf ist.

16 Literaturverzeichnis

- Birkel, P. (1980). Intelligenzentwicklung und Intelligenzmessung bei körperbehinderten Kindern. Vandenhoeck & Ruprecht : Göttingen; Zürich. <https://doi.org/10.25656/01:849>
- Boyd, L. E., Gupta, S., Vikmani, S. B., Gutierrez, C. M., Yang, J., Linstead, E. et al. (2018). vrSocial: Toward Immersive Therapeutic VR Systems for Children with Autism. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 1–12). Gehalten auf der CHI '18: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Montreal QC Canada: ACM. <https://doi.org/10.1145/3173574.3173778>
- Bozgeyikli, L., Raij, A., Katkooi, S. & Alqasemi, R. (2018). A Survey on Virtual Reality for Individuals with Autism Spectrum Disorder: Design Considerations. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 11(2), 133–151. <https://doi.org/10.1109/TLT.2017.2739747>
- Bundesamt für Sozialversicherungen. (2015). *Bericht Autismus-Spektrum Störungen - Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz*. (S. 59). Schweizerische Eidgenossenschaft. Zugriff am 28.7.2022. Verfügbar unter: <https://www.newsadmin.ch/newsd/message/attachments/54035.pdf>
- Bundesamt für Statistik, (BFS). (2019). *Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen - Kinder und Behinderung 2017*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). Zugriff am 2.5.2023. Verfügbar unter: <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/11387131/master>
- Burdea, G. & Coiffet, P. (2003). *Virtual reality technology* (2nd ed.). Hoboken, N.J: J. Wiley-Interscience.
- Chattopadhyay, D. & MacDorman, K. F. (2016). Familiar faces rendered strange: Why inconsistent realism drives characters into the uncanny valley. *Journal of Vision*, 16(11), 7. <https://doi.org/10.1167/16.11.7>

- Cheng, Y., Huang, C.-L. & Yang, C.-S. (2015). Using a 3D Immersive Virtual Environment System to Enhance Social Understanding and Social Skills for Children With Autism Spectrum Disorders. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 30(4), 222–236. <https://doi.org/10.1177/1088357615583473>
- Cruz-Neira, C., Sandin, D. J. & DeFanti, T. A. (1993). Surround-screen projection-based virtual reality: the design and implementation of the CAVE. *Proceedings of the 20th annual conference on Computer graphics and interactive techniques* (S. 135–142). Gehalten auf der SIGGRAPH93: 20th Annual Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques, Anaheim CA: ACM. <https://doi.org/10.1145/166117.166134>
- Dörner, R., Broll, W., Grimm, P. & Jung, B. (2016). Virtual Reality und Augmented Reality (VR/AR): Auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt. *Informatik-Spektrum*, 39(1), 30–37. <https://doi.org/10.1007/s00287-014-0838-9>
- Dörner, R., Broll, W., Grimm, P. & Jung, B. (Hrsg.). (2019). *Virtual und Augmented Reality (VR/AR): Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage.). Berlin: Heidelberg.
- Eden, S. (2008). The effect of 3D virtual reality on sequential time perception among deaf and hard-of-hearing children. *European Journal of Special Needs Education*, 23(4), 349–363. <https://doi.org/10.1080/08856250802387315>
- Eden, S. & Bezer, M. (2011). Three-dimensions vs. two-dimensions intervention programs: the effect on the mediation level and behavioural aspects of children with intellectual disability. *European Journal of Special Needs Education*, 26(3), 337–353. <https://doi.org/10.1080/08856257.2011.593827>
- ERIC Database / Educational Resources Information Center. (2019, Juni 25). *Deutscher Bildungsserver*. Zugriff am 23.1.2023. Verfügbar unter: https://www.bildungsserver.de/onlinereource.html?onlinereourcen_id=2475

- Fornefeld, B. (2013). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik: mit 14 Tabellen und 69 Übungsaufgaben* (UTB Sonderpädagogik) (5., aktualisierte Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Froehlich, A. L., Anderson, J. S., Bigler, E. D., Miller, J. S., Lange, N. T., DuBray, M. B. et al. (2012). Intact prototype formation but impaired generalization in autism. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 6(2), 921–930.
<https://doi.org/10.1016/j.rasd.2011.12.006>
- Harrison, C. S., Grant, P. M. & Conway, B. A. (2010). Enhancement of a Virtual Reality Wheelchair Simulator to Include Qualitative and Quantitative Performance Metrics. *Assistive Technology*, 22(1), 20–31. <https://doi.org/10.1080/10400430903520223>
- Hedderich, I. (1991). *Schulische Situation und kommunikative Förderung Schwerstkörperbehinderter: regionale Totalerfassung und kritische Situationsanalyse aufgrund empirischer Erhebungen bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten cerebralen Bewegungsstörungen und Dys- oder Anarthrie*. Berlin: Edition Marhold.
- Hedderich, I. (2006). *Einführung in die Körperbehindertenpädagogik: mit 17 Tabellen und 20 Übungsaufgaben* (UTB Sonderpädagogik) (2., völlig überarb. und erw. Aufl.). München Basel: Reinhardt.
- Herrero, J. F. & Lorenzo, G. (2020). An immersive virtual reality educational intervention on people with autism spectrum disorders (ASD) for the development of communication skills and problem solving. *Education and Information Technologies*, 25(3), 1689–1722. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-10050-0>
- Hollenweger, J., Bühler, A. & Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK). (2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Gehalten auf der r Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, Zürich: Nordwestschweizerische

- Erziehungsdirektorenkonferenz. Zugriff am 20.9.2022. Verfügbar unter:
<https://www.edudoc.ch/record/204678>
- Inman, D. P., Loge, K., Cram, A. & Peterson, M. (2011). Learning to Drive a Wheelchair in Virtual Reality. *Journal of Special Education Technology*, 26(3), 21–34.
<https://doi.org/10.1177/016264341102600303>
- Jetter, K. (1975). *Kindliches Handeln und kognitive Entwicklung: ein Beitrag zur Kognitionspsychologie des körperbehinderten Kindes auf der Grundlage der genetischen Theorie Jean Piagets* (Arbeiten zur Theorie und Praxis der Rehabilitations in Medizin, Psychologie und Sonderpädagogik). Bern: H. Huber.
- Johnson-Glenberg, M. C. (2018). Immersive VR and Education: Embodied Design Principles That Include Gesture and Hand Controls. *Frontiers in Robotics and AI*, 5, 81.
<https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00081>
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (UTB Psychologie, Pädagogik) (3., vollständig überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Keller, T., Hebeisen, A. & Brucker-Kley, E. (2018). Integration of children with special needs in mathematics through virtual reality. *Proceedings of the 15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age (CELDA 2018)* (S. 30–37). Budapest: International Association for Development of the Information Society (IADIS). Zugriff am 25.4.2023. Verfügbar unter: <https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16019>
- Kniel, A. & Windisch, M. (2005). *People First: Selbsthilfegruppen von und für Menschen mit geistiger Behinderung ; mit 29 Tabellen*. München Basel: Reinhardt.
- Lahiri, U., Bekele, E., Dohrmann, E., Warren, Z. & Sarkar, N. (2015). A Physiologically Informed Virtual Reality Based Social Communication System for Individuals with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(4), 919–931.
<https://doi.org/10.1007/s10803-014-2240-5>

- Lessiter, J., Freeman, J., Keogh, E. & Davidoff, J. (2001). A Cross-Media Presence Questionnaire: The ITC-Sense of Presence Inventory. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 10(3), 282–297. <https://doi.org/10.1162/105474601300343612>
- Liu, D., Dede, C., Huang, R. & Richards, J. (Hrsg.). (2017). *Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education* (Smart Computing and Intelligence). Singapore: Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5490-7>
- Lorenzo, G., Pomares, J. & Lledó, A. (2013). Inclusion of immersive virtual learning environments and visual control systems to support the learning of students with Asperger syndrome. *Computers & Education*, 62, 88–101. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.028>
- Lotan, M., Yalon-Chamovitz, S. & Weiss, P. L. (Tamar). (2010). Virtual reality as means to improve physical fitness of individuals at a severe level of intellectual and developmental disability. *Research in Developmental Disabilities*, 31(4), 869–874. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2010.01.010>
- Lu, A., Chan, S., Cai, Y., Huang, L., Nay, Z. T. & Goei, S. L. (2018). Learning through VR gaming with virtual pink dolphins for children with ASD. *Interactive Learning Environments*, 26(6), 718–729. <https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1399149>
- Malihi, M., Nguyen, J., Cardy, R. E., Eldon, S., Petta, C. & Kushki, A. (2020). Short report: Evaluating the safety and usability of head-mounted virtual reality compared to monitor-displayed video for children with autism spectrum disorder. *Autism*, 24(7), 1924–1929. <https://doi.org/10.1177/1362361320934214>
- Maskey, M., Rodgers, J., Grahame, V., Glod, M., Honey, E., Kinnear, J. et al. (2019). A Randomised Controlled Feasibility Trial of Immersive Virtual Reality Treatment with Cognitive Behaviour Therapy for Specific Phobias in Young People with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(5), 1912–1927. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3861-x>

- McMahon, D. D., Barrio, B., McMahon, A. K., Tutt, K. & Firestone, J. (2020). Virtual Reality Exercise Games for High School Students With Intellectual and Developmental Disabilities. *Journal of Special Education Technology*, 35(2), 87–96.
<https://doi.org/10.1177/0162643419836416>
- Miller, H. L. & Bugnariu, N. L. (2016). Level of Immersion in Virtual Environments Impacts the Ability to Assess and Teach Social Skills in Autism Spectrum Disorder. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 19(4), 246–256.
<https://doi.org/10.1089/cyber.2014.0682>
- Mühl, H. (2000). *Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik* (Kohlhammer Pädagogik) (4., überarb. Aufl.). Stuttgart Berlin Köln: Kohlhammer.
- Mühlhoff, R. & Schütz, T. (2017). Verunsichern, Vereinnahmen, Verschmelzen: Eine affekttheoretische Perspektive auf Immersion, 28 Seiten. Freie Universität Berlin.
<https://doi.org/10.17169/REFUBIUM-25187>
- Musenberg, O. (2017). Stöppler, Reinhilde: Pädagogik bei geistiger Behinderung. München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag / UTB 2014. [Rezension]. Klinkhardt.
<https://doi.org/10.25656/01:15161>
- Newbutt, N., Sung, C., Kuo, H.-J., Leahy, M. J., Lin, C.-C. & Tong, B. (2016). Brief Report: A Pilot Study of the Use of a Virtual Reality Headset in Autism Populations. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(9), 3166–3176.
<https://doi.org/10.1007/s10803-016-2830-5>
- Ouherrou, N., Elhammoumi, O., Benmarrakchi, F. & El Kafi, J. (2019). Comparative study on emotions analysis from facial expressions in children with and without learning disabilities in virtual learning environment. *Education and Information Technologies*, 24(2), 1777–1792. <https://doi.org/10.1007/s10639-018-09852-5>

- Parsons, S. (2016). Authenticity in Virtual Reality for assessment and intervention in autism: A conceptual review. *Educational Research Review, 19*, 138–157.
<https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.08.001>
- Parsons, S. & Cobb, S. (2011). State-of-the-art of virtual reality technologies for children on the autism spectrum. *European Journal of Special Needs Education, 26*(3), 355–366.
<https://doi.org/10.1080/08856257.2011.593831>
- Passig, D. & Eden, S. (2010). Enhancing Time-Connectives With 3D Immersive Virtual Reality (IVR). *Journal of Educational Computing Research, 42*(3), 307–325.
<https://doi.org/10.2190/EC.42.3.d>
- Passig, D., Eden, S. & Heled, M. (2007). The impact of Virtual Reality on the awareness of teenagers to social and emotional experiences of immigrant classmates. *Education and Information Technologies, 12*(4), 267–280. <https://doi.org/10.1007/s10639-007-9031-y>
- Roberts-Yates, C. & Silvera-Tawil, D. (2019). Better Education Opportunities for Students with Autism and Intellectual Disabilities through Digital Technology. *International journal of special education, (34,1,2019)*, 197–210.
- Samant Raja, D. (2016). *Bridging the Disability Divide through Digital Technologies*. (S. 37). Washington D.C.: World Bank Group. Zugriff am 7.5.2023. Verfügbar unter:
<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/123481461249337484-0050022016/original/WDR16BPBridgingtheDisabilityDividethroughDigitalTechnologyRAJA.pdf>
- Sanchez-Vives, M. V. & Slater, M. (2005). From presence to consciousness through virtual reality. *Nature Reviews Neuroscience, 6*(4), 332–339. <https://doi.org/10.1038/nrn1651>
- Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. (1998). Empfehlungen zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Gehalten auf der Kultusministerkonferenz. Zugriff am 20.9.2022. Verfügbar unter:

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1998/1998_06_20_FS_Geistige_Entwickl.pdf

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. (2000). Empfehlungen zu Erziehung und Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit autistischem Verhalten. Gehalten auf der Kultusministerkonferenz. Zugriff am 16.4.2023. Verfügbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2000/2000_06_16-Empfehlung-autistisches-Verhalten.pdf

Sherman, W. R. & Craig, A. B. (2003). *Understanding virtual reality: interface, application, and design*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann. Zugriff am 28.7.2022. Verfügbar unter: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=249304>

Simões, M., Mouga, S., Pereira, A. C., de Carvalho, P., Oliveira, G. & Castelo-Branco, M. (2020). Virtual Reality Immersion Rescales Regulation of Interpersonal Distance in Controls but not in Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50(12), 4317–4328. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04484-6>

Southgate, E., Smith, S. P., Cividino, C., Saxby, S., Kilham, J., Eather, G. et al. (2019). Embedding immersive virtual reality in classrooms: Ethical, organisational and educational lessons in bridging research and practice. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 19, 19–29. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2018.10.002>

Speck, O. (2018). *Menschen mit geistiger Behinderung: ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung* (13., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung: mit Übungsaufgaben und Online-Ergänzungen* (UTB Sonderpädagogik) (2., aktualisierte Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. (2014, April 15). . Zugriff am 29.8.2022. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2014/245/de>

- Wallace, S., Parsons, S., Westbury, A., White, Katie, White, Kathy & Bailey, A. (2010). Sense of presence and atypical social judgments in immersive virtual environments: Responses of adolescents with Autism Spectrum Disorders. *Autism*, 14(3), 199–213. <https://doi.org/10.1177/1362361310363283>
- Weiss, P. L., Bialik, P. & Kizony, R. (2003). Virtual Reality Provides Leisure Time Opportunities for Young Adults with Physical and Intellectual Disabilities. *CyberPsychology & Behavior*, 6(3), 335–342. <https://doi.org/10.1089/109493103322011650>
- White, S. W., Richey, J. A., Gracanin, D., Coffman, M., Elias, R., LaConte, S. et al. (2016). Psychosocial and Computer-Assisted Intervention for College Students with Autism Spectrum Disorder: Preliminary Support for Feasibility. *Education and Training in Autism and Developmental Disabilities*, 51(3), 307–317.
- Wolfgang, H. (1976). Grundaspekte einer Didaktik der Schule für Körperbehinderte. *Einführung in die Sonderschuldidaktik* (S. 237–256). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Wolfgang, H. & Begemann, E. (Hrsg.). (1971). *Das Körperbehinderte Kind im Erziehungsfeld der Schule: Eine organisatorische, anthropolog. u. didakt.--method. Wegweisung* (Schriften zur Körperbehindertpädagogik und ihren Grenzgebieten). Berlin-Charlottenburg: Marhold.
- World Health Organization (Hrsg.). (1980). *International classification of impairments, disabilities, and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease*. Geneva : [Albany, N.Y: World Health Organization ; sold by WHO Publications Centre USA].
- World Health Organization & World Bank. (2011). World report on disability 2011. Geneva: World Health Organization.

Yalon-Chamovitz, S. & Weiss, P. L. (2008). Virtual reality as a leisure activity for young adults with physical and intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 29(3), 273–287. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2007.05.004>

Yiannoutsou, N., Johnson, R. & Price, S. (2021). Non visual Virtual Reality: Considerations for the Pedagogical Design of Embodied Mathematical Experiences for Visually Impaired Children. *Educational Technology & Society*, 2(24), 151–163.

17 Anhang

17.1 Tabelle 2: Suchwortliste Englisch/Deutsch

Tabelle 2: Suchwortliste E/D

A	<u>Engl.:</u> asd asperger's aspergers asperger's syndrome attention deficit (hyperactivity) disorder augmented reality autism autism spectrum disorder autistic autistic disorder <u>Deutsch:</u> Autismus-Spektrum-Störung Autismus
B	-
C	<u>Engl.:</u> cognitive impairment cyberspace
D	<u>Engl.:</u> disabilities disability disabled
E	educational technology
F	-
G	geistige Behinderung
H	High-School
I	<u>Engl.:</u> immersive learning environment impaired impairment <u>Deutsch:</u> interaktive Lernumgebung immersive Lernumgebung
J	-
K	körperliche Behinderung
L	-
M	-
N	-
O	-
P	-
Q	-
R	-
S	<u>Engl.:</u> special special education special needs <u>Deutsch:</u> Sonderpädagogik
T	Technology-enhanced learning
U	-
V	<u>Engl.:</u> virtual classroom virtual embodiment virtual learning environment virtual reality virtual simulation virtual training vr <u>Deutsch:</u> virtuelle Förderung

	virtuelle Lernumgebung virtuelle Realität virtuelle Umgebung virtuelles Training VR-Lernen
W-Z	-

17.2 Tabelle 3: Allgemeine Suchparameter

Tabelle 3: Allgemeine Suchparameter

	ZEITRAUM	SEARCHMODE	APPLY RELATED WORDS	APPLY EQUIVALENT SUBJECTS	FULL TEXT	JOURNAL NAME	ERIC NUMBER	EDUCATION LEVEL	INTENDED AUDIENCE
1. DURCHLAUF	01.2010-12.2021	BOOLEAN/PHRASE	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL
2. DURCHLAUF	01.2010-12.2021	BOOLEAN/PHRASE	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL
3. DURCHLAUF	01.2010-12.2021	BOOLEAN/PHRASE	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL
4. DURCHLAUF	01.2010-12.2021	BOOLEAN/PHRASE	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL
5. DURCHLAUF	01.2010-12.2021	BOOLEAN/PHRASE	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL
6. DURCHLAUF	01.2010-12.2021	BOOLEAN/PHRASE	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL
7. DURCHLAUF	01.2010-12.2021	BOOLEAN/PHRASE	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL
	LANGUAGE	ASSESSMENT AND SURVEY IDENTIFIERS	PEER REVIEWED	IES FUNDED	JOURNAL OR PUBLICATION TYPE DOCUMENT	WHAT WORKS LOCATION IDENTIFIERS	CLEARING-HOUSE	LAW, POLICY & PROGRAM IDENTIFIERS	
1. DURCHLAUF	ALL	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL	ALL	NEIN	NEIN
2. DURCHLAUF	ALL	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL	ALL	NEIN	NEIN
3. DURCHLAUF	ALL	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL	ALL	NEIN	NEIN
4. DURCHLAUF	ALL	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL	ALL	NEIN	NEIN
5. DURCHLAUF	ALL	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL	ALL	NEIN	NEIN
6. DURCHLAUF	ALL	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL	ALL	NEIN	NEIN
7. DURCHLAUF	ALL	NEIN	NEIN	NEIN	ALL	ALL	ALL	NEIN	NEIN

17.3 Tabelle 4: alphabetische Übersicht 1

Nr.	Autor	Titel	Gegenstand der Studie	Ergebnis (aus dem Abstract)
1	Bozgeyikli & Rajj & Katkooi (2018)	A Survey on Virtual Reality for Individuals with Autism Spectrum Disorder: Design Considerations	Systematisches Review	Systematisches Review
2	Eden & Bezer (2011)	Three-Dimensions vs. Two-Dimensions Intervention Programs: The Effect on the Mediation Level and Behavioural Aspects of Children with Intellectual Disability	Auswirkungen von VR auf die Wahrnehmung von zeitlichen Abfolgen bei Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung	The 3D VR group required less mediation than the 2D pictorial group. Participants with moderate ID needed more mediation than did those with mild ID. In most scenarios there was a distinct advantage in behavior in the 3D VR group – they were more focused, more immersed and were stressed.
3	Greffou & Bertone & Hahler (2012)	Postural Hypo-Reactivity in Autism Is Contingent on Development and Visual Environment: A Fully Immersive Virtual Reality Study	Bewertung der visuellen und vestibulären Komponenten, die an der atypischen posturalen Reaktivität bei Autismus beteiligt sind.	Results confirm that postural hypo-reactivity to visual information is present in autism, but is contingent on both visual environment and development.
4	Harrison & Grant & Conway (2010)	Enhancement of a Virtual Reality Wheelchair Simulator to Include Qualitative and Quantitative Performance Metrics	DRAFT	DRAFT
5	Herrero & Lorenzo (2019)	An Immersive Virtual Reality Educational Intervention on People with Autism Spectrum Disorders (ASD) for the Development of Communication Skills and Problem Solving	Design und Anwendung von HMD für die Verbesserung und das Training von sozialen Fähigkeiten von Jugendlichen mit ASD	The adaptation levels and the improvements suggest that VR is in line with the sensory preferences of the ASD children participating. VR can be used as educational tool for ASD children
6	Inman & Loge & Cram (2011)	Learning to Drive a Wheelchair in Virtual Reality	Verwendung virtueller Welten zur unabhängigen Erkundung, Entdeckung, Ursache-Wirkungs-Beziehungen und visuelles Gedächtnis.	Results suggest all four skills improved as a function of training time. All showed gains in driving skills as indexed in actual reality. Children can acquire important functional skills in virtual reality without taking the risks of learning to drive in the real world.
7	Jeffs (2015)	Virtual Reality and Special Needs	Systematisches Review	Systematisches Review
8	Keller & Hebeisen & Brucker-Kley (2018)	Integration of Children with Special Needs in Mathematics through Virtual Reality	Angebote von Virtual-Reality-Lernumgebungen für den sinnvollen Einsatz im Mathematikunterricht	The evaluation of the developed learning environments has shown that possible advantages of an immersive learning environment compared to classical teaching aids can be a positive effect on motivation, concentration and learning success.
9	Lahiri & Bekele & Dohrmann (2015)	A Physiologically Informed Virtual Reality Based Social Communication System for Individuals with Autism	Bewertung der Anwendung eines physiologisch ansprechenden und auf virtueller Realität basierenden technologischen Systems für Konversationsfähigkeiten bei Jugendlichen mit ASD.	Participants showed improved performance and looking pattern within the physiologically sensitive system as compared to the performance based system.
10	Lorenzo & Pomares & Lledo (2013)	Inclusion of Immersive Virtual Learning Environments and Visual Control Systems to Support the Learning of Students with Asperger Syndrome	Die Studie bespricht mögliche Verwendungsmöglichkeiten immersiver Virtueller Realität als Unterstützungsinstrument und Lernstrategie bei der Zusammenarbeit mit Personen mit ASD.	The conclusions from this study talks in favor of the inclusion of these virtual immersive environments as a support tool in the educational intervention of Asperger syndrome students as their social competences and executive functions have improved.
11	Lolan & Yaalon-Chamovitz & Weiss (2010)	Virtual Reality as Means to Improve Physical Fitness of Individuals at a Severe Level of Intellectual and Developmental Disability	Messung der Wirksamkeit eines auf Virtual Reality (VR) basierenden Übungsprogramms zur Verbesserung der körperlichen Fitness von Erwachsenen mit schwerer IDD ("Intellectual and developmental disabilities")	A significant reduction in heart rate was found for the research group. No change in the comparison group. Despite statistically significant improvements in heart rate, the results are not strong enough functionally to claim that this program improved physical fitness.
12	Lu & Chan & Cai (2018)	Learning through VR Gaming with Virtual Pink Dolphins for Children with ASD	Akzeptanz, Befolgung von Anwendungen und Umsetzungsfähigkeit des Spiels bei Jugendlichen mit ASD	Through the conduct of the experiment the statistical analysis based on the experiment data shows that the game has a positive effect in the helping children with ASD learn to follow directions from the avatar and give directions to the dolphins.
13	Malhi & Nguyen & Cardy (2020)	Short Report: Evaluating the Safety and Usability of Head-Mounted Virtual Reality Compared to Monitor-Displayed Video for Children with Autism Spectrum Disorder	Sicherheit und Nutzen von HMD im Vergleich zu Desktop VR	Participants reported significantly enhanced presence and naturalness for the HMD-VR condition, and 74% of participants preferred using HMD-VR over DVR. These findings provide support to the safety and usability of HMD-VR for children with asd.
14	Maskey & Rodgers & Grahame (2019)	A Randomised Controlled Feasibility Trial of Immersive Virtual Reality Treatment with Cognitive Behaviour Therapy for Specific Phobias in Young People with Autism Spectrum Disorder	Machbarkeit und Akzeptanz der Verwendung einer immersiven Virtual-Reality-Umgebung (VRE) neben der kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) für junge Menschen mit Autismus, die an einer spezifischen Phobie leiden	Brief VRE exposure with CBT is feasible and acceptable to deliver through child clinical services and is effective for some participants.
15	McMahon & Barrio & McMahon (2020)	Virtual Reality Exercise Games for High School Students with Intellectual and Developmental Disabilities	Verwendung von immersiver Virtueller Realität / Exergaming zur Steigerung der physischen Aktivität	All students increased the duration and intensity of their physical activity when using VR exercise gaming. The duration and intensity of the students' exercise sessions was increased.
16	Newbutt & Sung & Kuo (2016)	Brief Report: A Pilot Study of the Use of a Virtual Reality Headset in Autism Populations	Akzeptanz und Präsenzgefühl in immersiver virtueller Realität von ASD-Teilnehmern.	All 29 participants were willing to wear the HMD. IQ was found to be independent of the willingness to use HMDs and related VRT immersion experience.
17	Ouherrou & Ehammoumi & Benmarrakchi (2019)	Comparative Study on Emotions Analysis from Facial Expressions in Children with and without Learning Disabilities in Virtual Learning Environment	Untersuchung von Emotionen beim Lernprozess mit virtuellen Lernumgebungen.	Children with LDs experience the same emotions as their peers without LDs in VLE. Children with LDs experience less negative emotions compared to the classroom.
18	Parsons & Cobb (2011)	State-of-the-Art of Virtual Reality Technologies for Children on the Autism Spectrum	Systematisches Review	Systematisches Review
19	Passig & Eden (2010)	Enhancing Time-Connectives with 3D Immersive Virtual Reality (IVR)	Vergleich zwischen immersiver virtueller Realität und anderen Formen von Repräsentationsmethoden zur Erstellung von temporalen und kausalen Zusammenhängen	Substantial differences in producing time-connectives with various modes of representation. The leading mode of representation is 3D IVR among the hearing children, and signed representation and 3D IVR among the children with hearing impairment.
20	Roberts-Yates & Silvera-Tawil (2019)	Better Education Opportunities for Students with Autism and Intellectual Disabilities through Digital Technology	Zukunftstauglichkeit von immersiver virtueller Realität bei Personen mit diagnostizierter geistiger Behinderung und/oder Autismus	Our results suggest that emerging technologies can provide guidance students, encourage them to express their ideas, motivate physical activity, and improve general social interaction skills
21	Simões & Mouga & Pereira (2020)	Virtual Reality Immersion Rescales Regulation of Interpersonal Distance in Controls but Not in Autism Spectrum Disorder	Vergleich von immersiver virtueller Realität und Realität bei der Regulation von zwischenmenschlichem Abstand	We found a bimodal pattern of IPDs only in ASD. Both groups showed high IPD correlations between real and virtual environments, but the significantly larger slope in the control group suggests rescaling, which was absent in ASD.
22	White & Richey & Gracani (2016)	Psychosocial and Computer-Assisted Intervention for College Students with Autism Spectrum Disorder: Preliminary Support for Feasibility	Plotstudie zum Vergleich von zwei neuen Interventionsmethoden bei Personen mit ASD ("VR-Brain-Computer Interface (BCI-ASD) oder einer psychosozialen Intervention ("College and Living Success" (CLS))")	Preliminary evidence supports the feasibility and acceptability of both programs, although behavioral outcomes were inconsistent across participants and interventions. Results indicate that expanded research is warranted
23	Yiannoutsou & Johnson & Price (2021)	Non-Visual Virtual Reality: Considerations for the Pedagogical Design of Embodied Mathematical Experiences for Visually Impaired Children	Implementierung einer Klassenzimmer-basierten nicht-visuellen VR-Erfahrung für Personen mit Sehbehinderung	Our intervention demonstrated how the use of resources, which allow children to implement the same performative actions across different representations, has the potential to support transfer of knowledge.

17.4 Tabelle 5: alphabetische Übersicht 2

Position	Autor	Studientyp	Stichprobengröße (weiblich)	Alter in Jahren Mittelwert (SD) [Range]	Land	Verwendetes digitales Medium	Kategorie 1	Kategorie 2	DOI/ISSN/ISBN	PEER REVIEWED
1	Bozgeyikli & Raj & Katkooi (2018)	X	X (-)	X	X	n.a.	ASD		DOI: 10.1109/TLT.2017.2739747	JA
2	Eden & Bezer (2011)	quantitativ	87 (41)	14,77 (3,14) [9-21]	Israel	unspez. HMD	geistige Behind.		DOI: 10.1080/08856257.2011.593827	JA
3	Greffou & Bertone & Hahler (2012)	quantitativ	50(3)	13,0 (1,3) [12-15] / 22,0 (5,6) [16-33]	Canada	CAVE	ASD		DOI: 10.1007/s10803-011-1326-6	JA
4	Harrison & Grant & Conway (2010)	X	X	X	UK	Simulator	körperl. Behind.		ISSN 1040-0435	JA
5	Herrero & Lorenzo (2019)	qualitativ	7 (1)	n.a. (n.a.) [8-15]	Spain	OCCULUS RIFT	ASD		DOI: 10.1007/s10639-019-10050-0	JA
6	Inman & Loge & Cram (2011)	quantitativ	13 (7)	11 [4-20]	USA	DESKTOP VR	körperl. Behind.		DOI: 10.1177/016264341102600303	JA
7	Jeffs (2015)	X	X	X	X	n.a.	unspez.		ISSN: EISSN-1792-8788	JA
8	Keller & Hebeisen & Brucker-Kley (2018)	qualitativ	20 (5)	n.a. (n.a.) [13-16]	Switzerland	HTC VIVE	unspez.		ISBN: 978-989-8533-81-4	JA
9	Lahiri & Bekele & Dohrmann (2015)	quantitativ	8 (-)	n.a. (n.a.) [13-18]	USA	DESKTOP VR	ASD		DOI: 10.1007/s10803-014-2240-5.	JA
10	Lorenzo & Pomares & Lledo (2013)	quantitativ	20 (4)	n.a. (n.a.) [8-15]	Spain	CAVE	ASD		DOI: 10.1016/j.compedu.2012.10.028	JA
Position	Autor	Studientyp	Stichprobengröße (weiblich)	Alter in Jahren Mittelwert (SD) [Range]	Land	Verwendetes digitales Medium	Kategorie 1	Kategorie 2	DOI/ISSN/ISBN	PEER REVIEWED
11	Lotan & Yalon-Chamovitz & Weiss (2010)	quantitativ	44 (24)	47,9 (8,6) [37-58]	Israel	CAVE	körperl. Behind.	geistige Behind.	DOI: 10.1016/j.ridd.2010.01.010	JA
12	Lu & Chan & Cai (2018)	quantitativ	12 (-)	n.a. (n.a.) [8-16]	Singapore	CAVE/KINECT	ASD		DOI: 10.1080/10494820.2017.1399149	JA
13	Malihi & Nguyen & Cardy (2020)	quantitativ	35 (10)	n.a. (n.a.) [8-18]	Canada	OCCULUS RIFT	ASD		DOI: 10.1177/1362361320934214	JA
14	Maskey & Rodgers & Grahame (2019)	quantitativ	32 (7)	10,8 (n.a.) [8-14]	UK	CAVE	ASD		DOI: 10.1007/s10803-018-3861-x	JA
15	McMahon & Barrio & McMahon (2020)	qualitativ	4 (1)	n.a. (n.a.) [14-21]	USA	HTC VIVE	geistige Behind.	körperl. Behind.	DOI: 10.1177/0162643419836416	JA
16	Newbutt & Sung & Kuo (2016)	quantitativ	29 (7)	32,09 (9,88) [17-53]	USA	OCCULUS RIFT	ASD		DOI: 10.1007/s10803-016-2830-5	JA
17	Ouherrou & Elhammoumi & Benmarrakchi (2019)	quantitativ	42 (18)	9,57 (1,08) [7-11]	Marocco	DESKTOP VR	geistige Behind.		DOI: 10.1007/s10639-018-09852-5	JA
18	Parsons & Cobb (2011)	X	X	X	UK	n.a.	ASD		DOI: 10.1080/08856257.2011.593831	JA
19	Passig & Eden (2010)	quantitativ	134 (61)	n.a. (n.a.) [4-10]	Israel	unspez. HMD	körperl. Behind.		DOI: 10.2190/EC.42.3.d	JA
20	Roberts-Yates & Silvera-Tawil (2019)	qualitativ	28 (-)	n.a. (n.a.) [13-19]	Australia	OCCULUS RIFT	geistige Behind.	ASD	ISSN: 0827-3383	JA
Position	Autor	Studientyp	Stichprobengröße (weiblich)	Alter in Jahren Mittelwert (SD) [Range]	Land	Verwendetes digitales Medium	Kategorie 1	Kategorie 2	DOI/ISSN/ISBN	PEER REVIEWED
21	Simões & Mougá & Pereira (2020)	quantitativ	48 (3)	12,8 (0,6) [n.a.]	Portugal	OCCULUS RIFT	ASD		DOI: 10.1007/s10803-020-04484-6	JA
22	White & Richey & Gracani (2016)	quantitativ	8 (3)	20,25 (1,71) [18-23]	USA	DESKTOP VR	ASD		www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5241080/	JA
23	Yiannoutsou & Johnson & Price (2021)	qualitativ	7 (2)	n.a. (n.a.) [8-11]	UK	HTC VIVE	körperl. Behind.		ISSN: 1436-4522	JA

17.5 Abbildung 13: PRISMA Flussdiagramm

Abbildung 13: PRISMA Flussdiagramm